

LEITURA E SENTIDO NA FILOSOFIA DE PAUL RICOEUR

João Lucas Leal Pinto¹

RESUMO

A presente pesquisa trata-se de um estudo sobre os conceitos de leitura e sentido na obra de Paul Ricoeur. Tem como propósito investigar de que forma a leitura age como uma ampliação de sentido. Reconhecer de que forma a leitura gera essa ampliação; buscar um paralelo entre esse processo e a dialética; e destacar o papel das ideologias na construção de sentido. Tal trabalho é de cunho bibliográfico e nos concentraremos em partes de obras que compõe o projeto hermenêutico de Ricoeur. Começaremos esse presente trabalho com uma introdução a sua vida e obra. Objetivo é mapear suas principais influências e como chegou a hermenêutica. Busco dar um mapa geral de sua filosofia através do caminhar entre a passagem da oralidade para escrita e consequentemente o processo de leitura. Seu debate se inicia com os estruturalistas até considerações que buscam um distanciamento da Hermenêutica Romântica. Seu foco se volta a uma compreensão de si através dos excessos de sentidos que nossas obras possuem, o conceito de horizonte de sentido é fundamental. Abordaremos as considerações que faz acerca da tradição hermenêutica, pontos de convergência e diferenças. Explanarei sobre o conceito de texto e como a leitura leva a recontextualização. Por fim, conferiremos a aproximação entre hermenêutica e ideologia feita pelo pensador francês.

Palavras-chave: Escrita; Ideologia; Leitura; Sentido

ABSTRACT

This research is a study on the concepts of reading and meaning in the work of Paul Ricoeur. The purpose is to investigate how reading acts as an expansion of meaning. Recognize how reading generates this expansion; seek a parallel between this process and the dialectic; to highlight the role of ideologies in the construction of meaning. This work is bibliographic and we will focus on parts of works that make up Ricoeur's hermeneutic project. We will begin this present work with an introduction to his life and work. The objective is to map its main influences and how hermeneutics arrived. I seek to give a general map of his philosophy through walking between the passage from orality to writing and consequently the reading process. The debate starts with the structuralists until considerations that seek a distance from Romantic Hermeneutics. Its focus turns to understanding of yourself through the excesses of meanings that our works have, the concept of horizon of meaning is fundamental. We will explain the considerations he makes about the hermeneutic tradition, points of convergence and differences. We will explain about the concept of text and how reading leads to recontextualization. Finally, we will check the approximation between hermeneutics and ideology made by the French thinker.

¹ Licenciando em Filosofia pela Universidade Estadual do Maranhão (UEMA).

Keywords: Writing; Ideology; Reading; Sense.

INTRODUÇÃO

Paul Ricoeur (1913 – 2005) se debruçou sobre diversas áreas ao longo de sua vida, podemos citar a filosofia, história, teologia, direito, educação, linguagem, etc. Isso reflete em sua hermenêutica quando diante das pluralidades de sistemas filosóficos adota uma postura de conciliação. Apesar de seu grande rigor intelectual e de uma extensa bibliografia, ainda é um autor pouco usual nos espaços acadêmicos, dessa forma digo que esta pesquisa busca divulgar suas ideias visando fomentar o debate acerca de suas obras. Sobre sua hermenêutica vai ganhar um caráter propriamente filosófico quando, influenciado por uma filosofia reflexiva, adota o conhece a ti mesmo como pilar fundamental. O processo de leitura e interpretação se torna agora uma volta a si mesmo para se poder retirar as ilusões, preconceitos, e tudo que empobrece nosso processo de compreensão. Nisso buscaremos entender o que seria esse processo de leitura e como isso implica na ideia de sentido, melhor dizendo, mapearemos esses dois conceitos. Para tanto é preciso entender a leitura como esse processo de ampliação, que está presente nas próprias atitudes do autor. Para isso foi necessário a leitura primordial da obra *Teoria da Interpretação*, pois nela teremos um grande apanhado das principais ideias desenvolvidas na hermenêutica de Ricoeur. Vendo a passagem da oralidade para escrita, destaca esse processo e suas consequências, e estuda o outro polo da escrita, que nesse caso é a leitura. Nesse texto temos o desenvolvimento da dialética do compreender e do explicar e do conceito de horizonte de sentido, sendo de suma importância para este trabalho. Também cito a explicação da dialética do compreender e do explicar através de um capítulo do livro *Do texto à acção*, pois vemos a aplicação dessa dialética implica numa ampliação das nossas referências ostensivas e a leitura sendo definida como peça fundamental desse processo.

Outra obra utilizada é *Interpretações e Ideologias* onde veremos algumas considerações salutares sobre o conceito de Ideologia e de que forma constroem um sentido. Por fim destaco duas obras de mesmo nome, no caso *Hermenêutica* do Jean Grondin e *Hermenêutica* do Lawrence K. Schmidt que serviram de auxílio para melhor compreensão dos conceitos aqui tratados. Também cito a obra *Compreender*

Ricoeur de Domenico Jervolino e *Introdução a Ricoeur* de David Pellauer, que ajudaram na melhor explanação dos conceitos abordados ao longo da pesquisa.

SEÇÃO SOBRE CONCEITO OU TEORIA QUE FUNDAMENTA A PESQUISA

A presente pesquisa tem como fundação a obra *Teoria da Interpretação* de Paul Ricoeur, onde vemos o caminhar realizado pelo filósofo ao buscar compreender a passagem da fala para a escrita e o outro polo da escrita que é justamente a leitura. A escolha dessa obra se deve pelo caráter de síntese de suas principais teorias que desenvolve ao longo de sua caminhada intelectual. Como essa obra toca em diversos pontos de sua filosofia, tornou-se necessário a leitura de comentadores renomados no autor, cito o David Pellauer, Domenico Jervolino. Ao falar sobre um distanciamento de uma hermenêutica romântica urge a necessidade de compreender toda a tradição hermenêutica que Ricoeur referênciava constantemente, já admitindo que os seus leitores possuem o devido conhecimento da mesma. Visto isso cito a leitura da obra *Hermenêuticas* de Lawrence K. Schmidt.

A sua biografia surge nesse trabalho, pois esse caráter conciliador, muito bem trabalhado pelo Jean Grodin, é uma marca indispensável em sua filosofia. Essa escolha de abordar um problema pelos mais diversos ângulos gera momentos onde a originalidade dos seus trabalhos é questionada. A postura do Paul Ricoeur é a marca da busca constante de recuperar a autenticidade do sentido, ou seja, através do processo de leitura, visando superar os preconceitos, construímos um horizonte de sentido, um conjunto de referências que são o meu guia na realidade. Cito a dialética do compreender e do explicar tendo como base tanto a obra *Teoria da interpretação* como a obra *Do texto a ação – Ensaio de Hermenêutica II*, mais especificamente o ensaio intitulado *O modelo do texto: A ação sensata considerada como um texto*. Com essa dialética vemos o texto sendo considerado como um todo e o processo de leitura sendo algo que atravessa o texto, ou seja, cria um mundo de referências possíveis, onde posso me guiar. Por fim cito as ideologias, devido a sua capacidade de gerarem um sentido ao homem e também por acentuarem esse caráter do pensador francês de conciliação, pois busca entender o fenômeno da ideologia de uma forma diferente, sem ir apressadamente para uma crítica negativa das mesmas. Fica claro que a hermenêutica não pode se opor a uma crítica das ideologias. Isso é devido ao

distanciamento necessário para a compreensão, que nos leva a compreensão de nós mesmo. É necessário criticar as ideologias, pois ela é, usando uma própria expressão do autor, um “atalho” para a correta compreensão de si, que supera os preconceitos daquele que ler.

METODOLOGIA

Nesta pesquisa, de cunho bibliográfico, ocorrerá uma análise de um conjunto de obras que compõem o projeto hermenêutico de Paul Ricoeur. Dessa forma, se dedicará em estudar a obra que sintetiza grande parte do pensamento intelectual do filósofo francês, nesse caso me refiro a *Teoria da Interpretação*. Busco nesta obra detectar de que forma a leitura age como um processo de ampliação de sentido. Depois desse primeiro momento buscarei complementar meu percurso com parte de obras mais recentes, são elas: *Do texto à acção, Interpretação e Ideologia*. Será preciso, para fixar bem a compreensão desse conceito, o recurso a renomados comentadores da obra do filósofo, nesse caso buscará apoio em Jean Grodin, Lawrence K. Schmidt, David Pellauer, Domenico Jervolino.

Por fim, é importante salientar que este trabalho de pesquisa se vincula ao conjunto das atividades desenvolvidas nas reuniões quinzenais do Núcleo de Historiografia e Linguagens — NEHISLIN e do Núcleo de Estudos Avançados em Filosofia — NEAFILOS, ambos da UEMA. A finalidade desse vínculo permite maior adensamento das elaborações do presente trabalho mediante o intercâmbio entre estudantes-pesquisadores da graduação, pesquisadores da pós-graduação e professores pesquisadores.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

UMA PEQUENA BIOGRAFIA INTELECTUAL

Esse primeiro momento quero resolver uma dificuldade que se alonga ao longo desse período que venho pesquisando sobre Paul Ricoeur; tomar conhecimento de sua biografia e qual foi seu percurso intelectual. Começaremos com as considerações que Jean Grondin faz na obra dedicada ao pensador francês, intitulada *Paul Ricoeur*.

Nasceu em 27 de fevereiro de 1913 em Valence, na França. Seu caminhar intelectual é marcado pela influência das aulas que teve com Gabriel Marcel e sua proposta de uma aula aos moldes socráticos. Nos mostra que seu percurso se movimenta de uma filosofia da vontade até o pensamento do homem capaz, sempre vai considerar o que diferentes matérias teriam a dizer do homem. Muitas vezes se afasta de ideias revolucionárias para buscar esclarecer certo problema pelos mais diferentes ângulos. Isso se reflete no que define por hermenêutica, sublinho: “(...) o nome de uma escuta racional e refletida das narrativas e abordagens que reconhecem um sentido e uma direção ao esforço humano para existir.” (GRODIN, 2015, p. 15). Um ponto fundamental é que ele foi um dos poucos que manteve um debate com os estruturalistas, que possuíam um forte domínio na época. Suas influências passam pela filosofia reflexiva e a fenomenologia de Edmund Husserl. Essa filosofia reflexiva é uma busca pela compreensão do homem além das respostas biológicas e mentais, daqui a podemos rastrear a ideia de Cogito, que vai se configurar como uma parte fundamental do seu pensamento. Do Husserl vemos a volta às próprias coisas, ter consciência de algo, uma visada de sentido. Resulta em uma hermenêutica que vai buscar a compreensão de si mesmo partindo da interpretação de obras que narram esse desejo de viver do homem (GRODIN, 2015, p. 18). Destaco que suas obras passam por uma confiança na vida e em suas possibilidades, ou seja, em suas inúmeras aberturas, e que toda sua filosofia quer ser uma filosofia do sentido, buscando compreender e realizar. Em *Introdução a Ricoeur* de Domenico Jervolino temos uma passagem onde explica a tese geral da virada hermenêutica que Ricoeur realiza em sua filosofia: “(...) a reflexão filosófica nunca começa do zero, mas da riqueza de sentido da linguagem, que se manifesta nos símbolos e nos mitos.” (JERVOLINO, 2011, p. 40). Essa passagem da Hermenêutica para Fenomenologia ocorre pela necessidade que possui de resolver a questão do mal, por esse motivo se volta ao estudo dos mitos buscando uma possível solução. Essa sua busca é vista em obras como *A simbólica do Mal e Conflito das Interpretações*, por exemplo. É algo recorrente nas suas obras, a volta aos mitos e as interpretações realizadas pelas mais diferentes pessoas. A Hermenêutica é pensada como aquela capaz de dar maior abertura aos símbolos e a interpretação como sendo aquela com capacidade de criar um sentido (GRODIN, 2015, p. 56, 69). Pensa em uma hermenêutica salvadora, visto que na modernidade existe um esquecimento desses símbolos, ou seja, constrói uma

hermenêutica filosófica que se volta aos símbolos buscando formar um sentido a esse homem. Pensando o fenômeno do duplo sentido, um sentido sagrado ou profano, por exemplo, conclui que o papel dessa sua hermenêutica é restaurar um sentido que se perdeu ou de quebrar as ilusões que certo tipo de interpretação poderia gerar. Conhecer a si mesmo passa pela interpretação dos símbolos e obras com essa característica de mostrar a existência. Ainda temos a ideia de uma hermenêutica da suspeita, uma desconfiança na nossa própria consciência. Ele ainda destaca que existem duas vias para essa hermenêutica, uma via curta que tem por base o Heidegger, melhor dizendo, uma ontologia da existência pela compreensão, um modo de ser e uma tarefa constante; e uma via longa: “Ela extrai ensinamentos das disciplinas que praticam a interpretação, como a exegese ou a psicanálise, e que tratam sistematicamente da linguagem como a linguística.” (GRODIN, 2015, p. 82, 83). Essa interpretação não mais busca a intenção do autor, que isso fique bem claro, mas como bem diz o Grodin: “O sentido, liberado da intenção do autor, é um sentido que podemos tornar nosso pela leitura” (GRODIN, 2015, p. 90). Novamente passa aquela ideia já citada de se compreender melhor é dar um sentido à nossa existência pelas obras da cultura a qual estamos inseridos. É uma ideia bem bonita que as intrigas narradas em obras, seja ficção ou não, dão um sentido às nossas intrigas mais íntimas. Sublinho: “(...) só podemos nos conhecer pelo desvio da interpretação.” (GRODIN, 2015, p. 99). *O meu caminhar filosófico* é uma fala que o Ricoeur pronunciou na Universidade de Barcelona em 24 de abril de 2001. Tal texto pode ser encontrado no livro *Introdução a Ricoeur* de Domenico Jervolino. Nesse texto encontramos uma análise das suas produções filosóficas, uma espécie de apanhado geral de todo o seu pensamento até então desenvolvido. Deixa claro que possui três influências claras, são elas: Gabriel Marcel, Karl Jaspers e Edmund Husserl. Que após ter pensado e formulado uma filosofia da vontade, agora vai seguir o caminho da explicação, ou seja, aproximar as ciências humanas das ciências naturais, e da interpretação, cito: “(...) não se deixa determinar mediante a observação empírica, mas abre um espaço de discussão entre interpretações que competem entre si, aplicadas aos grandes textos da nossa cultura” (RICOEUR, JERVOLINO, 2011, p. 12).

DA ORALIDADE PARA ESCRITA E O PROCESSO DE LEITURA

Neste ponto, o texto do Ricoeur que será trabalhado é intitulado *Teoria da Interpretação*, uma série de palestras para um evento da Texas Christian University. Conforme é comum em muitos de seus trabalhos, novamente ele está em debate com o método estrutural. Saussure pensa a linguagem em duas instâncias, *langue* que é o nosso sistema de códigos linguísticos e a *prole* que é um discurso particular. Todo discurso passa por esse processo de *langue*, os códigos, para a *prole*, uma mensagem. Nesse caso o código não é nada intencional e a mensagem pode ser arbitrária ou contingente. Esses códigos nascem da comunidade em que estamos inseridos e se tornam sistemáticos e compulsórios, nisso que nasce o carácter científico. De modo extremo podemos dizer que a linguagem desaparece como discurso, só servindo para entender suas próprias relações internas, uma espécie de autossuficiência. Ricoeur irá pensar em uma dimensionalidade, onde a língua vai se dar na frase e no signo. A Semiótica tem como objeto o signo, virtual, e a frase vai ser uma nova entidade. Isso implica na Semântica, que agora vai ser uma ciência da frase ligada a ideia de sentido. Dando continuidade a esse debate vemos que o discurso desaparece e só a frase fica, mas isso não significa que a obra parou no tempo, ela ainda sobrevive graças a novas traduções, por exemplo. O que busca mostrar é que de fato a estrutura de um discurso permanece, porém, não da forma como propôs os estruturalistas: “É, antes uma estrutura no sentido sintético, isto é, com o entrelaçamento e efeito recíproco das funções de identificação e predicação numa só e mesma frase.” (RICOEUR, 1976, p. 23). Seguindo avistamos a sua busca por resolver o problema do duplo sentido, aqui pensando no significado do locutor e o significado da enunciação. Significar algo é o que esse falante, quis dizer ao falar algo, função de identificação e função de predicativa (RICOEUR, 1976, p. 24). Chega a falar nesse texto que a língua sozinha não diz nada, mas são as pessoas que dizem algo, por isso vivemos nos autorreferenciando. Existe um significado mental no próprio discurso, além do locutor, ter seu próprio significado no discurso. Isso fica claro quando afirmar que o pronome “Eu” só vai ter sentido se existir um referencial (RICOEUR, 1976, p. 25). Chega a dividir em três momentos esses atos do discurso, são eles: Acto locutinário, dizer algo; Acto locucionário, fazer algo ao dizer; Acto perlocucionário, produzem efeitos por dizerem. A minha força no discurso se encontra justamente no Acto locucionário e a gramática é nossa grande auxiliar em reconhecer tal ato no discurso. O discurso é fundamental para o homem e isso fica claro quando diz: “A comunicação

é, deste modo, a superação da radical não comunicabilidade da experiência vivida enquanto tal.” (RICOEUR, 1976, p. 28). Através da comunicação dizemos a nossa intenção que se soma ao sentido que quero dar ao dizer algo, ajudando o outro a ver o mesmo ponto que eu. O problema da polissemia, sentido das palavras, é resolvido graças ao contexto que tal frase está sendo empregada, muitas vezes o diálogo é nosso contexto. Sublinho: “Essa reciprocidade de intenções é o evento do diálogo. O suporte deste evento é a gramática do reconhecimento incluída na significação intentada.” (RICOEUR, 1976, p. 30). A linguagem é um evento vivido tanto de forma privada como de forma pública, desta maneira o discurso vai se referir, em simultâneo, ao seu locutor e o mundo: “O discurso na acção e no uso tem uma referência retrógrada ou anterretrógrada ao locutor e ao mundo” (RICOEUR, 1976, p. 33).

Veremos agora as considerações que o filósofo francês faz sobre a passagem da fala para a escrita. Já de início encontramos uma bela definição do que seria escrita: “A escrita é a plena manifestação do discurso.” (RICOEUR, 1976, p. 37). A escrita possui uma mensagem e um meio, buscando a fixação, é um evento da nossa cultura. Queremos por meio da escrita fixar o discurso, ou seja, o significado de algum evento linguístico, o pensamento humano se fixa sem a necessidade da fala. Essa é a grande novidade que a escrita carrega consigo. Escrever um discurso acaba por separar a intenção do autor da significação do texto, se tornando desse jeito autônomo: “O que o texto significa interessa agora mais do que o autor quis dizer, quando o escreveu.” (RICOEUR, 1976, p. 41). É claro, Ricoeur ainda lembra, que o texto tem uma intenção autoral, é uma das dimensões que um texto possui. O grande dilema é que o autor vai ser alguém que não consegue responder às indagações a sua obra, aquelas que ainda conseguem uma resposta do autor se tornar seus locutores. O texto pode atrair leitores como um espetáculo e ocorre graças à gama diversa de seus leitores e as interpretações, por isso: “(...) a leitura é um fenômeno social e obedece a certos padrões e por conseguinte, sofre de limitações específicas.” (RICOEUR, 1976, p. 43). Mesmo com todas essas dificuldades, encontramos esse seguinte alento: “(...) o critério último do alcance referencial do que dizemos é a possibilidade de mostrar a coisa referida como um membro da situação comum ao locutor e ao ouvinte.” (RICOEUR, 1976, p. 46). É graças ao texto que o homem possui um mundo, definido como um conjunto de referências abertas pelo texto: “(...) o mundo é o conjunto de referências desvendadas por todo tipo de texto, descritivo ou poético, que li,

compreendi e amei.” (RICOEUR, 1976, p. 49). O texto é um modo de entrar em contato com coisas que não podem ser ditas por um discurso direto, por conseguinte utilização de alusões, expressões metafóricas e de linguagem simbólica.

É parte da nossa história as críticas que existem à escrita, basta ver Platão que afirma que essa exterioridade é uma forma contrária a reminiscência genuína, ou Rousseau que pensa a escrita com os mesmos problemas que surgem com o nascimento da propriedade privada, por fim Bergson que declara que a escrita acabou com o dinamismo do nosso pensamento. Ricoeur vai pensar na defesa da escrita pela pintura: “A iconicidade significa, pois, a revelação de um real mais real do que a realidade ordinária” (RICOEUR, 1976, p. 53). Buscando responder a Platão afirma: “A inscrição do discurso é a transcrição do mundo e a transcrição não é reduplicação, mas metamorfose.” (RICOEUR, 1976, p. 53). Essa é a defesa realizada em favor da escrita, aquela que nos permite conhecer uma realidade exterior a nossa e graças a isso podemos nos modificar. Da escrita ele passa para o processo da leitura, pois: “O problema da escrita hermenêutico quando se refere ao seu pólo complementar, que é a leitura.” (RICOEUR, 1976, p. 54). Ele identifica uma nova dialética, de distanciamento e apropriação, ou seja, faço aquilo que é alheio a mim algo que agora me pertence. O processo de leitura é assim definido: “A leitura é *pharmakon*, o ‘remédio’ pelo qual a significação do texto é ‘resgatado’ do estranhamento da distanciação e posta numa nova proximidade que suprime e preserva a distância cultural e inclui a alteridade na ipseidade.” (RICOEUR, 1976, p. 55). Pensada dessa forma a interpretação ganha um sentido filosófico fundamental: “A interpretação, entendida filosoficamente, nada mais é do que a tentativa de tornar produtivas a alienação e a distanciação.” (RICOEUR, 1976, p. 56). Novamente se volta a pensar na questão do sentido, considera as obras literárias como aquelas que possuem um excesso de sentido e a metáfora é um dos pontos que vai trabalhar nessa obra. A definição que faz da obra literária é de toda aquela afastada do discurso científico e possui um sentido explícito e um implícito (RICOEUR, 1976, p. 58). A metáfora só vai possuir existência em uma frase: “(...) é o resultado da tensão entre dois termos numa enunciação metafórica.” (RICOEUR, 1976, p. 61). Ainda possui uma característica fundamental: “É o conflito entre as duas interpretações que sustenta a metáfora” (RICOEUR, 1976, p. 62). O grande valor que Ricoeur dá a metáfora se deve a essa capacidade que esses conflitos interpretativos podem nos dizer de novo sobre a

realidade, essa metáfora se torna assim viva, digo: “(...) são metáforas de invenção, em cujo interior a resposta à discordância na frase é uma nova extensão do sentido, embora seja certamente verdadeiro que tais metáforas inventivas tendem a tornar-se metáforas mortas com a repetição.” (RICOEUR, 1976, p. 64).

O Símbolo é pensado da mesma forma, possui uma relação de duplo sentido também, aqui chamado de primeira e segunda ordem, ou um sentido oculto. A metáfora é pensada como essa ferramenta capaz de entender determinada simbologia, melhor dizendo: “A metáfora é o reagente apropriado para trazer à luz o aspecto dos símbolos que tem uma afinidade com a linguagem.” (RICOEUR, 1976, p. 66). O sentido literal de algo e o simbólico permanece dessa forma interligados, para podermos alcançar um e outro devemos transitar entre níveis: “A significação primária fornece à significação secundária como que o sentido de um sentido.” (RICOEUR, 1976, p. 67). A capacidade de um símbolo funcionar passa pela hermenêutica, ou seja, vários exercícios de interpretações: “A capacidade de um símbolo relaciona-se com a radicação dos símbolos em áreas de nossa experiência que estão abertas a diferentes modos de investigação.” (RICOEUR, 1976, p. 69).

O ato de ler possui uma dialética, sendo a dialética da compreensão e da explicação. Em resumo é o ato de compreender e explicar a alguém e ele conseguir compreender e explicar a outro. Apesar da simplicidade adverte que tal processo é complexo e parte de uma grande mediação entre as partes. A explicação é o âmbito das proposições, significações e a compreensão é onde tentamos visar o todo, em um processo de síntese único (RICOEUR, 1976, p. 84). Isso está ligado à nossa existência, por isso a interpretação é definida como um caso particular de compreensão, é aonde vou pegar tais expressões e aplicar em nossa vida. É uma dinâmica que fica mais clara com essa passagem: “Da primeira vez, a compreensão será uma captação ingênua do sentido do texto enquanto todo. Da segunda, será um modo sofisticado de compreensão apoiada em procedimentos explicativos.” (RICOEUR, 1976, p. 86). A explicação será aquela que mediará esses dois níveis de compreensão.

É claro que não busca a intenção do autor, permanece ao longo do texto se afastando do que chama de Hermenêutica Romântica. O ato de escrever algo, como bem observa, já distancia o sentido verbal do texto do sentido mental ou intencional (RICOEUR, 1976, p. 87). O ato de compreender gera um novo acontecimento que parte do texto. Parte do texto, ou seja, nos distanciamos do autor no primeiro

instante que estamos tentando entendê-lo. Diante disso podemos fazer conjecturas, o primeiro passo diante de um texto, que é o que Schleiermacher chamava de método divinatório, e para validar tal conjectura usamos o método que chamava de gramatical. Ao ler algo é preciso partir das partes para o todo, mas não saberemos o que é importante, pois estamos apenas realizando conjecturas sobre aquele objeto. É o que ele chama de unilateralidade, vejo uma parte, um lado, quando outra pessoa pode estar vendo de um prisma completamente diferente. Dessa forma os textos literários possuem um horizonte de sentido, esse horizonte permite que veja a obra sobre várias leituras, existe uma margem de sentido na obra. A validação de tal leitura parte dos métodos propostos por Hirsch e Karl Popper: “Aqui, o papel da falsificação é desempenhado pelo conflito entre interpretações rivais. Uma interpretação deve não só ser provável, mas mais provável do que outra interpretação.” (RICOEUR, 1976, p. 91). O texto vai apresentar dessa maneira um campo limitado de possibilidades, sucede que existiram níveis de interpretações e podemos mediar entre eles. Ler um texto parte de duas maneiras, a primeira é o método estrutural, que considera legítimo, porém, suprime qualquer referência do texto com a realidade. Consigo potencializar as referências do texto com a realidade: “Ler significa, desta maneira, prolongar a suspensão da referência ostensiva e transferir-se para o ‘lugar’ onde o texto está, para dentro do ‘recinto’ deste lugar sem mundo.” (RICOEUR, 1976, p. 93). A leitura nesse caso seria apenas entrar cada vez mais fundo, somente interioridade. A segunda maneira de ler um texto parte de ver o sentido como algo que está na sua frente, algo a ser descoberto: “O que importa compreender não é a situação inicial do discurso, mas o que aponta para um mundo possível, graças à referência não ostensiva do texto.” (RICOEUR, 1976, p. 99). Concluo: “O texto fala de um mundo possível e de um modo possível de alguém nele se orientar.” (RICOEUR, 1976, p. 99).

DIALÉTICA DO COMPREENDER E DO EXPLICAR

Em uma coleção de ensaios chamado *Do texto a acção – Ensaios de Hermenêutica II* encontramos dentre os vários ensaios um bem interessante para pesquisa. Esse ensaio é *O modelo do texto: A ação sensata considerada como um texto*. A tese que ele vai trabalhar é de considerar chamar as ciências humanas de

hermenêutica. Assim se segue um caminhar bem intrigante, que busca dentro da transição entre discurso oral e escrito as bases para suas ideias. O discurso no geral é uma expressão da linguagem, que assume duas dimensões: falada e escrita. Sendo o Signo a base da linguagem e a Frase a base do discurso. O que ele percebe em relação ao discurso é a necessidade de se realizar no tempo, história, sempre no presente e tem que ser acerca de alguma coisa, intencionalidade. Traz dois teóricos, o Austin e Searle, para falar de “Acto-locucionária ou proposicional” que é o próprio ato de dizer alguma coisa, o “Acto ou força ilocucionária” que é aquilo que fazemos ao falar algo (cita como exemplo os gestos) e o “Acto-Perlocucionário” que é a energia daquele que fala, a influência das emoções e disposições afetivas que alguém possui (RICOEUR, 1989, p. 189). O que esses três níveis mostram é uma necessidade que a interpretação tem nessa passagem do desenvolvimento do discurso falado para o escrito. Assim, nos textos escritos, temos que ver que forma, gestos e sentimentos estão postos. Mesmo vale para a identificação do que se perdeu do discurso escrito para o falado. Assim esse deixa bem claro nessa afirmação sua ideia: “Com o discurso escrito, a intenção do autor e do texto deixam de coincidir.” (RICOEUR, 1989, p. 189). Dado todo esse panorama chegamos à contribuição que o Heidegger faz ao seu pensamento, visto essa mudança em relação à intencionalidade temos a busca em uma direção completamente diferente. O homem, para o Ricoeur, tem um mundo e o texto é uma libertação das referências ostensivas (RICOEUR, 1989, p. 190). Ler é um processo que vai atravessar o homem, vai se chocar esse mundo do homem e o mundo do texto. Ler vai gerar ainda a dificuldade de que, nos discursos escritos, precisamos saber ler. Essa condição vai gerar uma dialética do explicar e compreender que existe no ato de ler. Destaco: “Uma obra não reflecte apenas o seu tempo, mas abre um mundo que ela transporta em si mesma.” (RICOEUR, 1989, p. 198).

A leitura como uma operação dialética parte muito dessa relação entre explicar e compreender, sendo tão cara para a filosofia do Ricoeur. A primeira coisa que devemos ter em mente é a ideia de círculo hermenêutico, que busca chegar à intenção do autor. Para ele é algo a ser superado, destaco: “O problema da compreensão exacta já não pode ser resolvido por um simples retorno à alegada intenção do autor.” (RICOEUR, 1989, p. 200). O texto vai ser tomado em sua totalidade, como se fosse um indivíduo, assim abre uma pluralidade de leituras e construções que podem ser possíveis. Por isso, baseado no Hirsch, ele acredita que a

validação de determinada interpretação é pura probabilidade. Assim entra o conflito das interpretações, palavras do próprio autor: “A lógica da validação permite-nos evoluir entre os dois limites do dogmatismo e do cepticismo” (RICOEUR, 1989, p. 203). O processo de leitura leva a interpretação e conseqüentemente a uma dialética da validação. Ainda sobre a leitura vemos uma relação dialética, a qual é uma entidade sem mundo e depois desse momento uma criação de referências ostensivas, graças à espécie de uma execução que a arte de ler implica (RICOEUR, 1989, p. 206). É importante tratar sobre a clausura de pensamento que uma dialética pode causar, afinal acabamos ficando dentro do mundo daquele texto. O ato de compreender um texto é ir ao encontro do que está exposto diante dele, destaque: “Compreender um texto é seguir o seu movimento do sentido para a referência, daquilo que diz para aquilo que fala” (RICOEUR, 1989, p. 209). Chegamos dessa forma a um novo círculo hermenêutico que deve ser guiado por essa dialética entre o explicar e o compreender.

IDEOLOGIA E HERMENÊUTICA

A ideologia pensada em conjunto com a hermenêutica é um dos grandes trunfos da filosofia pensada por Ricoeur. O que faz é aproximar conceitos hermenêuticos com o papel que a ideologia desempenha em nossa cultura. Tomaremos como base para esse estudo a obra *Interpretação e ideologias*. Nesta obra podemos ver essa aproximação entre conceitos de sua hermenêutica e seu esforço de fazer uma crítica das ideologias, acentuo:

(...) à noção de uma crítica das ideologias, situando essa crítica no contexto de uma interpretação tendo consciência de ser historicamente situada, mas que se esforça por introduzir, tanto quanto pode, um fator de distanciamento no trabalho que não cessamos de retomar para reinterpretar nossas heranças culturais. (RICOEUR, 1990, p. 66).

O termo retomar é fundamental, pois seu objetivo é fazer esse movimento tão comum de seu processo hermenêutico, isto é, de conciliar interpretações diversas visando uma melhor compreensão de determinado evento. Trazer eventos do passado e reinterpretá-los, colocá-los sobre um novo contexto. Com relação às ideologias é o mesmo processo. Vai pensar nos diversos autores que se debruçaram sobre o tema,

ou seja, que viram somente de forma negativa as mesmas ou de forma positiva, sem o devido fundo crítico desejado por Ricoeur.

Marx Weber formula o conceito de ação social que é quando alguém faz algo que significa para mim em orientação e funcionalidade de outra pessoa (RICOEUR, 1990, p. 67). Paul Ricoeur, partindo do pensamento de Weber, diz que as ideologias são uma forma de representar algum grupo social, como uma peça teatral onde iram representar e encenar (RICOEUR, 1990, p. 68). Cita Jacques Ellul para trazer a ideia muito interessante de que a ideologia é: “(...) função da distância que separa a memória social de um acontecimento que, no entanto, trata-se de repetir.” (RICOEUR, 1990, p. 68). Para existir uma ideologia é preciso de um ato fundador, cita como exemplo a Declaração Americana de Direitos, Revolução Russa, entre outras. Esses atos serão interpretados em um novo contexto histórico, retomados para que possam ser atualizados. Esse distanciamento, termo tão caro a sua filosofia, é o que permite a ideologia ter seu papel de representação de um povo, pois a mesma modela de forma retroativa um ato fundador daquela sociedade, destaque: “Sempre é numa interpretação que o modela retroativamente, mediante uma representação de si mesmo, que um ato de fundação pode ser retomado e reatualizado.” (RICOEUR, 1990, p. 68). O nascimento da lembrança e o consenso é o que sela de vez o nascimento de uma ideologia.

As ideologias são dinâmicas, é a motivação de uma práxis social, isto significa, que justifica e compromete um povo. São simplificadoras, as ideias ligadas a ela se tornam opiniões, campo da doxa. O pensamento, em consequência, vai perder todo seu rigor em detrimento da eficácia dessa ideia. Criam imagens de si mesmo, por ritualizações, estereótipos, cito: “De fato, é através de uma imagem idealizada que um grupo se representa sua própria existência; e é essa imagem que, por contra-reação, reforça o código interpretativo.” (RICOEUR, 1990, p. 69). Por isso, ao falarmos sobre as ideologias usamos o que chama de reino dos ismos: “(...) liberalismo, socialismo, etc. É possível que só haja ismos, para o próprio pensamento especulativo, por assimilação a esse nível de discurso: espiritualismo, materialismo, etc.” (RICOEUR, 1990, p. 69). As ideologias elas têm carácter operatório, consigo pensar a partir delas, mas o que podemos pensar sobre elas (RICOEUR, 1990, p. 70). Tem como consequência a inércia de um povo, assim dizendo, são interpretações do real, dissimulação, e uma obstrução do possível. (RICOEUR, 1990, p. 70). Ricoeur,

pensando em sintonia com a ideia de horizonte de sentido, afirma que: “Toda interpretação se produz num campo limitado. Mas a ideologia opera um estreitamento do campo com referência às possibilidades de interpretação que pertencem ao élan inicial do evento.” (RICOEUR, 1990, p. 71).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Uma breve consideração de seu trabalho e vida foi feita no começo desta pesquisa. Destaco principalmente o Gabriel Marcel e suas aulas socráticas, pois todo seu estilo é marcado por esse profundo diálogo entre partes antagônicas. Ricoeur muitas vezes busca apenas mediar partes opostas e dar considerações ao que ele considera uma falta de certos métodos, como o estruturalismo. Isso se deve também ao Husserl e a filosofia reflexiva, que foram de profunda influência. Delas absorve a ideia de Cogito e

que as obras de arte podem levar a compreensão de si. Também cito a valoração considerável que deu aos mitos, visto o declínio em nossa sociedade. Por fim, cito

Heidegger e sua influência; seu afastamento de uma interpretação que vista a intenção do autor, já que agora as obras de arte devem dar sentido à nossa existência.

Sobre o texto do Ricoeur, *Teoria da Interpretação*, acredito que ajudou de forma considerável nos objetivos desta pesquisa. Em debate com o método estrutural analisa a relação com a linguagem, passando da oralidade para a escrita, para a leitura e a busca de nos compreendermos. A primeira consideração notável é de que o nosso discurso continua, mas de forma sentencial, ou seja, vai se mesclar a função de identificação e predição. Pensa na língua de maneira isolada, assim ver que sozinha a linguagem nada diz. Por esse motivo fala dos três atos do discurso (Acto locucionário, Acto perlocucionário, Acto locutinário), pois reforça ainda mais que a linguagem diz respeito a um ser que pronuncia. Aqui entra o sentido, pois sua solução se liga ao contexto daquilo que foi pronunciado, assim tem o carácter de privado e público, o discurso dialoga com o mundo.

Sobre a escrita se insere no debate das consequências que geraram essa novidade. A novidade é a fixação do discurso e sua preservação no mundo. Isso gera uma maior perpetuação de um discurso, no sentido de viver mais tempo e de que seu significado tende a ficar mais longe de qualquer intenção que seu autor pensou anteriormente. O texto mesmo apartado de quem o escreveu, ainda possui algo em

comum entre quem escreve e quem lê, esse é o mundo do homem, uma sequência de referências que consegue compreender e amar. A sua defesa da escrita parte disso, pois os textos permitem que eu conheça uma realidade completamente diferente da minha e tal contexto acaba por nos levar a uma melhor compreensão de quem somos. Em sua totalidade é uma grande dialética, onde resgato um texto e o aproximo buscando superar tal distanciamento. As obras de nossa literatura estão repletas de sentido, um mais explícito e um mais implícito. A metáfora é um recurso de nossos textos que deixa claro o duplo sentido de uma sentença. A metáfora como propõe deve ser viva, deve provocar uma nova visão sobre uma realidade. O símbolo é observado da mesma forma, possuem um duplo sentido, e sua capacidade de extensão se deve a um constante exercício hermenêutico de investigação e interpretação.

A leitura é vista como um processo dialético de compreensão e explicação. Compreendemos e explicamos em um processo circular de melhoria, em resumo, melhor compreendemos explicando e explicando vou melhor compreendendo. Ricoeur está se afastando de uma mera busca pela intenção do autor, quando compreendemos um texto geramos um novo acontecimento que parte do texto. Toda obra possui um excesso de sentido, a leitura capta uma parte, isso que classifica como horizonte de sentido. O meu horizonte é limitado por essa razão insiste tanto na necessidade de mediações entre interpretações. O ato de ler, em resumo, é um mundo de possibilidade para meu agir no mundo, que fornece exemplos de modo que possa me orientar por eles.

Ricoeur busca acabar com as ilusões, quer esclarecer nossa vida através dos conceitos herdados de nossa cultura. Busca resgatar a autenticidade, a força do sentido, no pensamento moderno. A vista disso busca pensar um problema sobre os mais diversos ângulos, convergir os mais diferentes discursos humanos. Isso pode ser percebido no que gente ao próprio pensamento hermenêutico anterior. Pensa nesses autores buscando mediar esses pensamentos. Fica claro que busca se afastar de uma hermenêutica romântica, que visa achar a intenção do autor. Dilthey é fundamental para o pensamento ricoueriano, pois é um dos primeiros a perceber a necessidade de uma mediação dos discursos que se destacam na nossa história. Heidegger e Gadamer aborda outro ponto salutar para Ricoeur, que só podemos existir através da compreensão. O texto tem esse poder de mostrar uma possibilidade de eu ser. O

conceito de horizonte de sentido desenvolvida por Gadamer é fecunda, pois exclui a ideia de um saber único, ou seja, nosso horizonte de sentido muda constantemente a cada nova compreensão.

A maneira como conceitua o texto é importante, pois representa de forma clara o distanciamento da comunicação humana. Todo texto sempre irá se referir a um mundo que busca descrever, representar e exprimir (RICOEUR, 1990, p. 46). Apesar de existir uma intenção do autor em sua obra, o mundo do texto destrói qualquer intenção que o autor tinha. O processo de leitura se torna esse momento de destruição, isto é, descontextualizar-se de tal forma que permita recontextualizar em uma nova situação (RICOEUR, 1990, p. 53). A leitura coloca o leitor diante de uma maneira de ver mais ampla, dessa forma vamos nos compreender pelas grandes obras de nossa cultura.

Tendo em vista a relação entre hermenêutica e ideologia, digo que, Ricoeur, busca pensar elas em sintonia. Isso é constatado ao falar sobre a necessidade de retomadas as nossas heranças culturais, para assim construir de forma correta uma crítica as ideologias. A ideia de um ato fundador leva a consideração de que as ideologias são sempre reinterpretações desses eventos sobre um novo contexto. São pensadas ligadas a ideia de horizonte de sentido, pois elas acabam por estreitar esse horizonte devido à ligação com um ato fundador.

REFERÊNCIAS

GRODIN, Jean. **Hermenêutica**. Tradução de Marcos Marcionilo. São Paulo: Parábola Editorial, 2012.

GRODIN, Jean. **Paul Ricoeur**. Tradução de Marcos Marcionilo. São Paulo: Edições Loyola, 2015.

JERVOLINO, Domenico. **Introdução a Ricoeur**. Tradução de José Bortolini. São Paulo: Paulus, 2011.

RICOEUR, Paul. **Do texto à acção**. Tradução de Alcino Cartaxo e Maria José Sarabando. Porto: Rés, 1989.

RICOEUR, Paul. **Interpretação e ideologias**. Tradução de Hilton Japiassu. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1990.

RICOEUR, Paul. **Teoria da interpretação:** o discurso e o excesso de significação.
Rio de Janeiro: Edições 70, 1976.

SCHMIDT, Lawrence K. **Hermenêutica.** Tradução de Fábio Ribeiro. Rio de Janeiro:
Editora Vozes Ltda, 2006.

Raimunda Sousa dos Santos¹

Ebenezer Santos da Silva²

Joelma Silva Amaral Vieira³

Solange Santos Muniz⁴

RESUMO

Partindo do pressuposto de que a educação escolar é um direito de todos, servindo como instrumento para o exercício da cidadania, o presente estudo objetiva investigar a inclusão do surdo nos anos iniciais da escola regular. Discutiremos ainda os papéis dos sujeitos educacionais na promoção da inclusão e o auxílio de um intérprete como agentes participativos desta inclusão, reconhecendo seu papel nesse processo como mediadores na construção de saberes. Considerando o fato de que a escola está sempre preocupada com o que o aluno aprende e não de que maneira isso está sendo ensinado, a temática em questão se torna relevante para os educadores e sociedade de modo geral, pois contribui para a sensibilização de que o aluno surdo não deve ser rotulado com um indivíduo incapaz de aprender. Para obtenção dos dados, desenvolveu-se uma pesquisa exploratória descritiva de cunho qualitativo e quantitativo, pautada na análise de artigos científicos, livros e periódicos, bem como pesquisa de campo realizada acerca da temática, como bases para o desenvolvimento da presente investigação. Nos resultados apresentados, constatou-se que o conhecimento teórico e prático dos docentes pesquisados acerca dessa temática é insuficiente para que se desenvolva de fato a inclusão, e é preciso, portanto, mais empenho das escolas, na valorização da formação continuada dos seus profissionais para que assim seja possível a inclusão, de forma eficaz, do aluno surdo na escola regular.

¹ Especialista em Psicopedagogia pelo Centro Universitário Planalto do Distrito Federal (UNIPLAN).

² Especialista em Docência do Ensino Superior pelo Centro Universitário Planalto do Distrito Federal (UNIPLAN).

³ Graduada em Pedagogia pela Universidade Estadual do Maranhão (UEMA).

⁴ Especialista em Psicopedagogia pelo Instituto Unidiferencial de Educação (UniDiferencial).

Palavras-chave: Inclusão escolar. Prática pedagógica. Intérprete. Aluno surdo

ABSTRACT

On the assumption that the school education is a right of everyone as an instrument for the exercise of the citizenship, the present study aims to investigate the inclusion of the deaf in the initial years into the regular school. We will discuss yet the roles of the educational subjects in promoting the inclusion and the assistance from an interpreter as participant agents of this inclusion, recognizing their roles in this process as mediators in the knowledge construction. Taking into consideration the fact that the school is always concerned with what the student learns and not how this is being taught, this theme becomes relevant to the students and the society in general, because it contributes to awareness that the deaf student should not be labelled as an individual incapable of learning. To obtain the data, we developed a descriptive exploratory study of quantitative and qualitative nature founded on the analysis of scientific articles, books, and periodicals, as well as field research conducted on the theme which served as the basis for the development of this investigation. In the presented results, it was found that the theoretical and practical knowledge of teaching staff surveyed on of this theme is insufficient for it to develop in fact the inclusion, and it is necessary more effort of the schools, in the valuation of the continued formation of their professional staff and then to make possible the inclusion, in an efficient way, of the deaf students in a regular school.

Keywords: Scholar inclusion. Pedagogical practice. Interpreter. Deaf student.

1 INTRODUÇÃO

A história da educação brasileira é marcada pelo grande número de situações de fracasso, evasão e marginalização, representadas principalmente por alunos pobres que foram e continuam sendo vítimas de seus pais, professores e da sociedade que ainda não encontraram uma saída para superar as causas iniciais deste fracasso que tanto afeta o aluno, embora a escola relute em aceitar que é também parte desse fracasso. Partindo dessa perspectiva, o presente estudo tem como principal enfoque investigar a inclusão dos surdos no Ensino Fundamental.

Para isso, é importante verificar a interação e a aprendizagem do aluno surdo enquanto cidadão sujeito de formação plena no campo da inclusão, investigando sua relação com os ouvintes.

Este trabalho teve como objetivos específicos discutir os papéis dos sujeitos educacionais na promoção da inclusão de alunos surdos nos anos iniciais. Assim, foi analisada a relação entre os alunos surdos e seus professores com o auxílio de um intérprete enquanto agentes participativos do exercício e desenvolvimento da aprendizagem, considerando a existência de teorias suficientes para sustentar que o conhecimento adquirido pelos surdos no ensino regular é relevante e importante para sua educação.

A metodologia empregada classifica esta pesquisa como sendo de caráter exploratório, descritivo e de cunho qualitativo e quantitativo, com referencial bibliográfico, cuja parte da pesquisa de campo delimitou-se a uma escola pertencente à rede pública municipal de ensino.

Para visualizar e manter contato direto com o contexto pesquisado, foram utilizadas técnicas de coleta de dados, como: observação sistemática, questionário e fotografias. O interesse pelo tema nasceu da necessidade de aprofundar conhecimentos e construir novos saberes sobre como funciona a inclusão na rede regular de ensino para alunos surdos durante as aulas da disciplina de Educação Inclusiva. Neste caso, a inclusão pressupõe uma escola comum, tornando-se um

espaço aberto para a introdução de todos os alunos no mundo social, cultural e científico, pois se o mundo é de todos, a escola não pode ser só de alguns.

2 ASPECTOS HISTÓRICOS DA EDUCAÇÃO DE SURDOS NO MUNDO

À margem das questões sociais e educacionais, os surdos não são vistos pela sociedade por suas potencialidades, mas principalmente pelas suas limitações impostas por sua condição, frequentemente considerados ineducáveis. Para entendermos a real situação educacional que hoje se encontra a comunidade surda é preciso recorrer à História e investigar as situações de exclusão que estes passaram ao longo do tempo. É importante conhecer a história e as filosofias educacionais a eles dirigidos para então, compreender a atualidade. A intenção é traçar um breve percurso desta história e tentar compreendê-la nos seus aspectos mais importantes para este trabalho e não fazer um histórico detalhado sobre a história do surdo, sua educação e todos os aspectos que determinam a sua atual condição.

A história da educação de surdos no Brasil é um pequeno capítulo que faz parte da sua longa história em todo o mundo. Nas civilizações gregas e romanas, por exemplo, as pessoas surdas não eram perdoadas, sua condição custava-lhes a vida. Aristóteles ensinava que os que nasciam surdos, por não possuírem linguagem, não eram capazes de raciocinar. Conforme Radutzky (1992), Rômulo, o fundador de Roma, por volta de 753 a. C. decretou que todos os surdos recém-nascidos e crianças até os três anos de idade teriam de ser sacrificados, porque eram um peso e problema para o Estado. Essa crença, comum na época, fazia com que, na Grécia, por exemplo, os surdos não recebessem educação escolar. A concepção filosófica greco-romana era perversa, pois deixava bem explícito que os cidadãos com deformidades não seriam incluídos no âmbito social e ordenava que o próprio pai matasse o filho que nascesse nessas condições.

A nomenclatura “surdo-mudo”, segundo Skliar (1997, p. 16), tem origem na Grécia, utilizada para significar condição de falta, vazio. De acordo com esse autor, a palavra “surdo” (kofós) foi utilizada para expressar o “sentido de falta e de deficiente” e a palavra “mudo” (eneós) para se referir à “qualidade de vazio”. Assim, entendido como um indivíduo que não fala, por não se considerar a linguagem dos

sinais, o surdo foi durante muito tempo chamado de “surdo-mudo”, expressão ainda muito utilizada atualmente.

O advento do Cristianismo elevou o significado da surdez e do surdo, defendendo que este era uma pessoa como qualquer outra e que também precisava de Deus. Embora, durante a Idade Média, a Igreja considerasse a surdez como um castigo e o surdo um indivíduo impossibilitado de receber os sacramentos, privados do catecismo, das escrituras e de participar da igreja. Assim:

[...] o cristianismo modifica o status do deficiente que, desde os primeiros séculos da propagação do cristianismo na Europa, passa de coisa à pessoa. Mas a igualdade de status moral ou teológico não corresponderá, até a época do Iluminismo, a uma igualdade civil, de direitos. Dotado de alma e beneficiado pela redenção de Cristo, o deficiente mental passa a ser acolhido caritativamente em conventos ou igrejas, onde ganha a sobrevivência, possivelmente em troca de pequenos serviços à instituição ou à pessoa ‘benemérita’ que o abriga (PESSOTTI, 1984, p. 4).

Em 685 d. C., o bispo John of Hagulstat ensina um surdo a falar de forma clara, e o acontecimento é considerado um milagre. No entanto, assim como a autoria de muitas metodologias e técnicas ficaram perdidas no tempo, esta também se perde, e a igreja toma para si a autonomia do feito. Segundo Lacerda (1998), “durante a Antiguidade e por quase toda a Idade Média, pensava-se que os surdos não fossem educáveis. No início do século XVI que se começou a admitir que os surdos pudessem aprender através de determinados procedimentos pedagógicos”. Nessa perspectiva, Soares (1999) afirma que nos meados do séc. XVI, Gerolamo Cardano (1501-1576) propôs um conjunto de princípios que prometia uma ajuda educacional e social para os surdos, afirmando que eles podiam ser pensantes e aprender de forma melhor por meio da escrita. Nesse período, surgiram os primeiros educadores de surdos. Buscando na história da educação informações significativas sobre a educação dos surdos, pode-se constatar que, até o século XVIII, tudo o que se referia ao surdo era basicamente ligado ao misticismo e ao ocultismo, sem nenhuma base científica para o desenvolvimento de noções realísticas.

O início da educação do surdo surge com Pedro Ponce de León (1520-1584), considerado o primeiro professor de surdos na história. A maior parte de sua vida foi dedicada a educar os surdos que eram filhos de nobres.

Conforme Moura (2000, p. 17):

As famílias se interessavam em entregar seus filhos a Ponce de León, que tinha a preocupação de ensinar os surdos a falar, porque o mudo não era uma pessoa frente à lei. [...] A possibilidade de o surdo falar implica no seu reconhecimento como cidadão e, conseqüentemente, no seu direito de receber a fortuna e o título familiar.

Em seus métodos de ensino, eram utilizados sinais, treino de voz e leitura de lábios. Ele ensinou-os a falar, ler, escrever, rezar e conhecer as doutrinas cristãs. Alguns aprenderam latim, outros italiano através do grego e do latim, cujo trabalho serviu de base para diversos outros educadores surdos. Ponce de León (apud Lodi, 2005, p. 4) acreditava que “à escrita cabia a chave do conhecimento, ou seja, ela era tida como a natureza primeira da linguagem; a fala era apenas um instrumento que a traduzia. À escrita, fora atribuído, assim, um signo de poder”. Tem-se o início da preocupação de olhar e cuidar das pessoas surdas. Dessa forma, ele demonstrou a falsidade de todas as crenças religiosas, filosóficas ou médicas existentes até aquele momento sobre os surdos.

Vê-se, portanto, que esta perda de poderes pesava mais do que as implicações religiosas ou filosóficas no desenvolvimento de técnicas para a oralização do surdo. A força do poder financeiro e dos títulos é que pode ser considerado um dos primeiros impulsionadores do oralismo que, de alguma forma, começava a se implantar neste momento e que estende até os nossos dias. (MOURA, 2000, p. 18).

Nesse sentido é que em meados do século XVI:

Se começa a admitir que os surdos possam aprender através de procedimentos pedagógicos e diversos pedagogos colocaram-se à disposição para fazer este trabalho, apresentando várias práticas pedagógicas e, conseqüentemente, vários resultados. Contudo, tinham um único propósito, desenvolver o pensamento, adquirir conhecimentos e fazer com que o surdo se comunicasse com o mundo ouvinte. Para tal, procurava-se ensiná-los a falar e a compreender a língua falada, mas a fala era considerada uma estratégia, em meio a outras, de se alcançar tais objetivos (COMANDOLLI, 2006, apud CONFORTO, p. 16).

A história moderna do surdo e da surdez tem seu marco a partir de 1620 com a publicação do livro “Reducción de las Letras y Arte para Enseñar à Hablar los Mudos” (Redução das letras e arte de ensinar a falar os mudos), grifo nosso. Escrito por Juan Pablo Bonet, baseado nas técnicas de Ponce de León, este livro trata da arte

de ensinar o surdo a falar por meio da leitura orofacial e do reconhecimento dos fonemas lexicais, com o apoio do alfabeto digital (datilológico) e da escrita para ensiná-los a ler. Defendia em seus trabalhos a metodologia dos oralistas. Anos depois, na França, Pereire usou o mesmo alfabeto digital de Bonet, sendo o pioneiro na alfabetização do surdo naquele país. Esse método servia como instrução e explicação lexical durante as aulas, embora não abrisse mão da oralização dos surdos.

Podemos perceber, nas histórias acima apresentadas, que o oralismo tinha como argumentação aparente a necessidade de humanização do Surdo, mas que, na verdade, escondia outras necessidades particulares de seus defensores que visavam o lucro e o prestígio social. A experiência de muitos destes educadores de surdos mostrou com passar do tempo, que a Língua de Sinais era a linguagem natural dos surdos e que deveria ser usada para a sua educação, mas o pressuposto básico que o surdo só seria um ser humano normal se falasse já havia espalhado e muitas escolas foram fundadas defendendo a oralização do surdo cada vez mais com um elemento necessário para sua integração. (MOURA, 2000, p. 22).

No século XVIII, após a morte do monge beneditino Espanhol Ponce de León, surgem os primeiros educadores de surdos: Juan Pablo Bonet (1579- 1629), Jacob Rodrigues Pereire (1715-1780), o abade francês Charles Michel de L'Épée (1712-1789) e o inglês Thomas Braidwood (1715-1806). Esses autores desenvolveram diferentes metodologias para a educação da pessoa surda. Em 1755, em Paris, o abade L'Épée fundou a primeira escola pública para o ensino da pessoa surda, onde adaptou o método gestual que era a fusão da língua de sinais com a gramática sinalizada.

Sobre L'Épée, Moura (2000 p. 23) afirma:

A importância de L'Épée não está somente no fato de ele ter desenvolvido um método novo na educação dos surdos, mas de ter tido a humildade de aprender a Língua de Sinais com os surdos para poder, através desta língua, montar seu próprio sistema para educá-los. Ele foi o primeiro a considerar que os surdos tinham uma língua, ainda que a considerasse falha para ser usada como método de ensino. Através desta visão, em que a língua dos surdos era reconhecida, ele colocou os surdos na categoria humana.

L'Épée foi o criador do Instituto Nacional para Surdos-Mudos em Paris no ano de 1775, sendo essa a primeira escola pública de surdos no mundo. Começou a ensiná-los por razões religiosas, tendo iniciado seu trabalho com duas irmãs gêmeas, surdas. Nesta escola, L'Épée ensinava os surdos a falar, ler, escrever, fazer contas e orar. Essa educação era voltada para surdos pobres. O abade L'Épée inventou o

método dos sinais, uma proposta pedagógica difundida em vários países. Surge então na França a língua de sinais, inicialmente representada como abordagem gestualista destinada a completar o alfabeto manual, bem como a designar muitos objetos que não podem ser percebidos pelos sentidos, favorecendo o ensino da língua falada através do canal viso-gestual. Sua obra mais importante cujo título é: A verdadeira maneira de instruir os surdos-mudos foi publicada em 1776.

L'Épée escreveu no seu livro "Institution des Sourds-Muets par la Voie des Signes Méthodics" de 1776, part. 1, cap. IV, p. 36, citado por Lane (1989 apud Moura, 2000, p. 23):

Todo Surdo-Mudo enviado a nós já tem uma linguagem... Ele tem o hábito de usá-la e compreende os outros que o fazem. Com ela, ele expressa suas necessidades, desejos, dúvidas, dores etc. e não erra quando os outros se expressam da mesma forma. Nós desejamos instruí-los e assim ensiná-los o Francês. Qual é o método mais simples e mais curto? Adotando sua língua e fazendo com que ela se adapte a regras claras, nós não seríamos capazes de conduzir a sua instrução como desejamos?

Partindo dessa linguagem gestual, L'Épée desenvolveu um método educacional e denominou esse sistema de "sinais metódicos", seguindo de acordo com a linguagem da comunidade do surdo. Ele defendia que os educadores deveriam aprender tais sinais para se comunicar com os surdos, pois na sua tese os sinais metódicos são concebidos como a língua natural dos surdos e o veículo adequado para desenvolver o pensamento e sua comunicação, colocando os surdos na categoria humana, como sujeitos capazes de realizar tarefas que eram designadas apenas aos ouvintes. Esse método acabou se disseminando por toda a Europa e Estados Unidos, possibilitando a criação de várias escolas para surdos.

Com esse propósito, ele ensinava primeiro o alfabeto manual, representando para cada letra em francês uma forma da mão e, em seguida, os surdos aprendiam a "soletrar" e escrever palavras em francês, conjugar verbos, associar sinais com a escrita de palavras em francês até avançar para a formação de sentenças, que levavam a um crescimento cada vez maior do repertório de palavras, verbos e sinais metódicos (LANE, 1984, p. 62).

Nessa perspectiva, a educação do surdo passou por uma leve transformação, facilitando a comunicação destes alunos no ambiente escolar. Para Sacks (1990, p. 37), L'Épée criou a partir da:

[...] linguagem de ação, uma arte metódica, simples e fácil, pela qual transmitia a seus pupilos ideias de todos os tipos e até mesmo, ousou dizer, ideias mais precisas do que as geralmente adquiridas através da audição. Enquanto a criança ouvinte está reduzida a julgar o significado de palavras ouvidas, e isto acontece com frequência, elas aprendem apenas o significado aproximado; e ficam satisfeitas com essa aproximação por toda a vida. É diferente com os surdos ensinados por L'Épée. Ele só tem um meio de transmitir ideias sensoriais: é analisar e fazer o pupilo analisar com ele. Assim, ele os conduz de ideias sensoriais a abstratas; podemos avaliar como a linguagem de ação de L'Épée é vantajosa sobre os sons da fala de nossas governantas e tutores.

Pereire foi contra os métodos usados por L'Épée e, por anos, os dois mantiveram uma longa discussão pelo fato de aquele acreditar que os surdos só conseguiriam se relacionar com os outros na sociedade através do oralismo, embora Pereire utilizasse o alfabeto digital e os sinais em seu trabalho. O discurso em favor do oralismo tem a proibição do uso da Língua de Sinais, partindo da ideia de que o uso do oralismo faz com que o surdo se torne mais humano e saudável.

Os esforços de L'Épée, assim como outros estudiosos da época na criação de Institutos para surdos pobres priorizava a formação profissional de cada aluno e sua inserção ao meio social por se consolidarem em meio a novos ideais burgueses liberais e universais, diferente do ensino elitista que outros ofereciam aos surdos.

A Itália e a França tiveram um papel de destaque nas decisões sobre a educação do surdo, durante todo o Congresso de Milão. L'Épée (que defendia a Língua de Sinais), faleceu em 1789, quando a França passava por momentos tumultuados. Em 1790, Abbé Sicard é nomeado diretor do Instituto de Surdo-mudo, no lugar de L'Épée, onde começou a realizar experiências com oralismo dentro do Instituto, causando conflitos com as concepções já adotadas pela Instituição, o que provocou, anos mais tarde, sua decadência.

Sicard defendia o oralismo para os surdos do Instituto por questões políticas, visando a possibilidade de existir um grupo com uma identidade linguística, pois, para os franceses, era mais importante que os surdos tivessem uma identidade comum aos falantes, ou seja, que tivessem domínio da fala, isto é, os surdos deveriam aprender a Língua Francesa.

Porém, na Itália o clima era de unificação de linguagem, devido a sua divisão geográfica e, com a formação de um Estado único em 1870, o governo fez uma

campanha para promover a alfabetização no País. Embora a língua de Sinais já existisse e predominasse entre vários grupos de Surdos, em prol de unificação dialética enquanto nação, o oralismo é adotado e a Língua de Sinais é abolida, pois ela não favorecia em nada os objetivos políticos naquele momento.

Depois de tantas controvérsias pedagógicas em busca da proposta ideal para a educação do surdo na escolha entre a língua oral que predominava sobre a Língua de Sinais e também o uso da língua mista (Língua de Sinais e a oral), na Idade Contemporânea faz-se necessário discutir em Congresso uma unidade linguística.

Os temas propostos foram: vantagens e desvantagens do internato, tempo de instrução, número de alunos por classe, trabalhos mais apropriados aos surdos, enfermidades, medidas, medidas curativas e preventivas, etc. Apesar da variedade de temas, as discussões voltaram-se às questões do oralismo e da língua de sinais. (BORNE, 2002, p. 51)

1880 foi o ano do clímax para a educação do surdo quando, na Itália, entre os dias 6 a 11 de setembro, ocorre o Congresso Internacional de Educadores de Surdos, conhecido popularmente como Congresso de Milão, em Madri, que reuniu cento e oitenta e duas pessoas, na sua ampla maioria ouvintes. O Congresso não contou com a participação de mais de um surdo.

2 O ALUNO SURDO NO ENSINO REGULAR

Para entendermos o longo processo pelo qual o surdo passou para chegar até a atualidade no quesito de escolaridade e a participação no ensino regular é necessário voltarmos à História mais precisamente no ano de 1990, quando ocorreu na Tailândia o primeiro evento voltado para a educação especial mais conhecido por: a Conferência Mundial de Educação para Todos. Nesse evento, discutiu-se a importância de serviços que atendessem aos alunos, tanto aqueles considerados normais, quanto aqueles com necessidades especiais. Mas, para que de fato possamos entender a importância do aluno surdo no ensino regular é preciso conhecer o objetivo da escola e seu papel para a sociedade.

A escola é uma instituição social com objetivo explícito: o desenvolvimento das potencialidades físicas, cognitivas e afetivas dos alunos, por meio da

aprendizagem dos conteúdos (conhecimentos, habilidades, procedimentos, atitudes, valores), para tornarem-se cidadãos participativos na sociedade em que vivem. O objetivo primordial da escola é, portanto, o ensino e a aprendizagem dos alunos, tarefa e cargo da atividade docente.

O momento político para a inclusão do surdo dá-se desde 1948 até meados de 1961, quando houve uma série de estudos em torno da Lei de Diretrizes e Bases Nacional – LDBEN, Lei nº 4.024/61, onde se discutia a descentralização da educação entre as escolas públicas e privadas enquadrando a educação para os surdos dentro das Políticas de Educação Especial em seu artigo 88. A educação formal dos surdos é marcada pelas concepções clínica e a sociocultural.

A primeira concepção considera a surdez uma incapacidade e tinha por meta curar o surdo, proporcionando o desenvolvimento da fala. A outra via a surdez como uma deficiência a ser sanada através da língua de sinais, sendo reconhecida como a primeira língua para o surdo aprender. No período que vai de 1957 a 1993, iniciam-se as campanhas voltadas para educação inclusiva por todo o país. A primeira a ser instituída foi a Campanha para a Educação do Surdo Brasileiro (CESB), pelo Decreto Federal nº 42.728, de 03 de dezembro de 1957, que tinha por “finalidade promover, por todos os meios a seu alcance, as medidas necessárias à educação e assistência, no mais amplo sentido, em todo o Território Nacional”.

A Lei 8.069, de 13 de julho de 1990 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) destaca, em seus parágrafos 1º e 2º que: “a criança e o adolescente portadores de deficiências receberão atendimento especializado” e que a eles será garantido o fornecimento gratuito de medicamentos, próteses e outros recursos para tratamento, habilitação ou reabilitação, refere-se também em seu IV Capítulo à educação estabelece a partir daquele momento proteção ao que se refere o Artigo 54:

Art.54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente:
III- atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;
IV- atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade.

O marco histórico da inclusão no Brasil foi em 1989, quando a Lei 7.853 assinada pelo presidente da República obriga todas as escolas a aceitar matrículas de alunos com deficiência. Em junho de 1994, elaborou-se a Declaração de Salamanca,

Espanha, realizada pela UNESCO na Conferência Mundial Sobre Necessidades Educativas Especiais: Acesso e Qualidade, assinada por 92 países, que tem como princípio fundamental que: "todos os alunos devem aprender juntos, sempre que possível, independente das dificuldades e diferenças que apresentem".

Partindo deste princípio de que a educação é um direito de todos, isso inclui também as pessoas com deficiência. Sobre esta diferença é que ressalta Santos (1996, p. 318): "Temos o direito de sermos iguais quando a diferença nos inferioriza; temos o direito de sermos diferentes quando a igualdade descaracteriza".

A inclusão do surdo na escola regular vem quebrar um paradigma arcaico e o formalismo, sendo que, em muitos casos, ela não estava preparada para, de fato, receber esse aluno. Em muitas "escolas inclusivas" da rede regular de ensino, a atual inclusão dos alunos surdos se faz por intermédio de um intérprete, conforme a necessidade, cuja função é traduzir para a língua de sinais o que o professor está falando. Neste sentido, o professor continua explicando o conteúdo para os alunos ouvintes enquanto o intérprete faz o seu trabalho a fim de que os alunos surdos sejam incluídos e a aprendizagem seja satisfatória.

As pessoas com surdez não podem ser reduzidas isoladamente ao chamado mundo surdo, com sua identidade e uma cultura surda. No entanto, para Facion (2009, p. 118), "não é o aluno que deve adaptar-se à escola, mas sim é esta que deve tornar-se um espaço inclusivo, a fim de cumprir seu papel social e pedagógico na busca pela educação na diversidade". Pode-se conceber cada pessoa com surdez como um ser biopsicossocial, cognitivo, cultural, não somente na constituição de sua subjetividade, mas também de leitura e escrita, e de fala, se assim desejarem.

Para que o aluno surdo construa o seu conhecimento em uma sala de aula regular, ele deve ser estimulado a pensar e raciocinar, assim como os alunos ouvintes. Portanto, o professor deve desenvolver estratégias pedagógicas que despertem o interesse do aluno surdo. Segundo, Freire (1994, p. 23):

Quem forma se forma e reforma e quem é formado forma-se e forma ao ser formado. É neste sentido que ensinar não é transferir conhecimento, estilo ou alma a um corpo indeciso e acomodado. Não há decência, as duas se explicam e seus sujeitos apesar das diferenças que os contam, não se reduzem à condição de objeto um do outro. Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender.

Muitos desafios precisam ser enfrentados e as propostas educacionais revistas, conduzindo a uma tomada de posição que resulte em novas práticas de ensino e aprendizagem consistentes e produtivas para a educação de pessoas com surdez, nas escolas públicas e particulares. Pensar e construir uma prática pedagógica que assuma a inclusão de verdade e se volte para o desenvolvimento das potencialidades das pessoas com surdez na escola é fazer com que esta instituição esteja preparada para compreender cada pessoa em suas potencialidades, singularidades e diferenças em seus contextos de vida.

Conforme descrito anteriormente, embora se reconheça a complexidade da inclusão dos alunos surdos na escola regular de ensino, acredita-se que a mudança é possível, necessária e urgente, o que exige estudos, investimentos e esforços contínuos sobre o ato educativo, fazendo com que a inclusão seja compreendida diante das mudanças que são exigidas.

Segundo Libâneo (2003, p. 239), “sendo a escola uma instituição social, é necessário sempre considerar que as concepções estão vinculadas a necessidades e demandas do contexto econômico, político, social e cultural de uma sociedade e a interesses de grupos sociais”. O aluno com surdez na escola regular estabelece como ponto de partida a compreensão e o reconhecimento do seu potencial.

Com o AEE, os alunos são reconhecidos e assegurados por dispositivos legais que determinam o direito a uma educação bilíngue, em todo o processo educativo. Como adverte Baptista (2002), “vai exigir transformações que transcendem ao nível da didática e exigem uma discussão ética sobre possibilidades e limites do ato de ensinar e aprender”. Nessa perspectiva, a escola precisa adotar medidas que vá de encontro com a diferença, partindo das grandes linhas até seus pormenores. Para Mantoan (2006, p. 27):

A escola comum é o ambiente mais adequado para garantir o relacionamento entre os alunos com ou sem deficiência e de mesma idade cronológica, bem como a quebra de qualquer ação discriminatória e todo tipo de interação que possa beneficiar o desenvolvimento cognitivo, social, motor e afetivo dos alunos em geral.

Diante dessas reflexões, a inclusão do aluno surdo na escola regular requer muito mais do que uma presença física e obrigação de matrícula. Requer uma preparação de todos os professores, alunos ouvintes, alunos surdos, intérpretes, pais

e gestores. Isso implica reciprocidade, fazendo com que a inclusão de fato seja compreendida.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Sobre as várias dificuldades encontradas na inclusão, os professores apontaram a falta de conhecimento, materiais adequados e melhores condições de trabalho enquanto os alunos assinalaram que faltam melhores condições de aprendizagem. Portanto, o desafio pedagógico que a inclusão apresenta é muito mais amplo do que aquilo que se revela no íntimo da escola. Requer organização do espaço escolar, formação específica do docente, adaptação curricular, estratégias de ensino, além de gestores pré-dispostos a quebrar preconceitos e tabus e a dialogar com a comunidade escolar.

Desse modo, é imprescindível que docentes, gestores e toda comunidade escolar façam uma reavaliação de seus métodos e técnicas, no sentido de flexibilizar o seu currículo, repensando suas regras de convivência, tornando a escola um ambiente propício para mudanças de atitudes e valores, respeitando a diversidade e garantindo uma escola cidadã e bilíngue.

Ao diagnosticar tais problemas, percebeu-se que é necessário que a escola e os profissionais da educação reavaliem suas práticas e metodologias, uma vez que a escola precisa ser esse ambiente inclusivo, onde as pessoas possam se desenvolver e aprender juntas, tendo suas necessidades específicas atendidas. Assim, a escola exercerá o seu verdadeiro papel, de promotora de uma educação para todos.

É indispensável que os docentes, ao lidarem com os alunos surdos, tenham a sensibilidade de perceber e sentir por qual caminho esse aluno consegue aprender melhor, procurando assim, uma escola mais criativa, autônoma, compartilhada, colaborativa, independente e produtiva.

REFERÊNCIAS

BAPTISTA, C. R.; OLIVEIRA, A. C. **Lobos e médicos: primórdios na educação dos “diferentes”**. Porto Alegre: Artmed, 2002.

BORNE, Roseclélia Maria Malucelli, **Representações dos surdos em relação à surdez e implicações na interação social, dissertação de mestrado da UTP**, Universidade Tuiuti do Paraná, Curitiba, 2002.

BRASIL, **Declaração Mundial sobre Educação para Todos: plano de ação para satisfazer as necessidades básicas de aprendizagem**. UNESCO, Jomtiem/Tailândia, 1990.

_____. **Estatuto da Criança e do Adolescente no Brasil. Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990**. BRASIL, Ministério da Educação. Plano Nacional de Educação, de janeiro de 2001.

COMANDOLLI, A. **Diversas abordagens na educação dos surdos**. apud CONFORTO, Simone. **Ser surdo: um estudo das representações sociais produzidas por jovens surdos. 2007**. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Estácio de Sá, Rio de Janeiro, 2007.

FACION, José Raimundo. **Inclusão Escolar e suas Implicações**. 2 ed. rev. e atual. Curitiba: editora IBPEX, 2009.

FREIRE Paulo. **Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa**. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

LACERDA, Cristina B. F. de. **A inclusão escolar de alunos surdos: o que dizem alunos, professores e intérpretes sobre esta experiência**. Cadernos CEDES, 69, vol. 26, p.163-184, 2006.

LANE, H. **When the mind hears: a history of the deaf**. New York: Random House, 1984.

LIBÂNEO, J. C. **Educação escolar: políticas, estrutura e organização**. São Paulo: Cortez, 2003. (Coleção Docência em Formação/ coordenação Antônio Joaquim Severino, Selma Garrido Pimenta).

LODI, A. C. B. **Plurilinguismo e surdez: uma leitura baktiniana da história da educação dos surdos**. Educação e Pesquisa, São Paulo, vol. 31, nº. 3, set./dec., 2005.

MANTOAN, M.T. E. **Inclusão escolar: o que é? Por quê? como fazer?** São Paulo: Moderna, 2006.

MOURA, M. C. **O surdo: caminhos para uma nova identidade.** Rio de Janeiro: Reinventar, 2000.

PESSOTTI, Isaias. De Marguités a Victor de Aveyron. In: __. **Deficiência mental: da superstição à ciência.** São Paulo: EDUSP, 1984.

RADUTZKY, Elena. **Dizionario bilingüe elementare della língua italiana dei segni.** Roma, Itália: Edizioni Kappa, 1992. Tradução on line.

SACKS, O. **Vendo vozes: uma jornada pelo mundo dos surdos.** Rio de Janeiro: Imago, 1998.

SANTOS, B.S. **Pela mão de Alice: O social e o político na pós-modernidade.** 2. ed. São Paulo: Cortez, 1996.

SKLIAR, Carlos Bernardo. **A educação dos surdos: uma reconstrução histórica, cognitiva e pedagógica.** Mendonça: EDIUNC, 1997.

A HORTA ESCOLAR COMO FERRAMENTA PEDAGÓGICA NA EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Andressa Rodrigues de Carvalho da Silva¹

Rodrigo Pereira Coelho²

Diego Carvalho Viana³

RESUMO

O trabalho tem como tema a horta escolar e aquaponia no ensino fundamental. Pode-se perceber que é preciso conscientizar desde cedo as crianças para que possam ser cidadãos mais conscientes sobre o meio ambiente. O objetivo do trabalho é realizar através de uma revisão bibliográfica sobre a horta escolar no ensino fundamental como uma ferramenta pedagógica. O trabalho trata-se de uma pesquisa bibliográfica a partir do levantamento de pesquisas já publicadas nos bancos de dados, sobre os prós e contras usar como ferramenta pedagógica a horta no ensino da educação sustentável. Esta pesquisa tem uma abordagem qualitativa. Os critérios de inclusão e exclusão da pesquisa bibliográfica como critério de inclusão foram utilizados artigos dos últimos 10 anos. Tornar o estudante crítico sabendo como preservar os recursos naturais através de mudanças de hábitos e instigar a prática da preservação dos recursos naturais. A construção da horta contribui na alimentação dos alunos muda hábitos de vida, além de que com o uso da aquaponia é possível reaproveitar a água dos peixes contendo vários nutrientes benéficos para a planta e diminuindo os gastos com os lanches das crianças nas escolas.

Palavras-chave: Horta. Ensino Fundamental. Educação.

ABSTRACT

The work focuses on the school garden and aquaponics in elementary education. It can be perceived that it is necessary to raise awareness among children from an early age so that they can become more environmentally conscious citizens. The objective of the work is to conduct a bibliographic review on the school garden in elementary education as a pedagogical tool. The work is a bibliographic research based on the survey of previously published research in databases, examining the pros and cons of using the school garden as a pedagogical tool for sustainable education. This research has a qualitative approach. The inclusion and exclusion criteria for the bibliographic research included articles from the last 10 years. The aim is to make students critical thinkers, teaching them how to preserve natural

¹ Licenciatura em Pedagogia e Educação Profissional e Tecnológica pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano (IF Goiano).

² Especialista em Educação em Direitos Humanos pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA).

³ Doutor em Ciências pela Universidade de São Paulo (USP).

resources through habit changes and encouraging the practice of resource preservation. The construction of the school garden contributes to the students' nutrition and changes their lifestyle habits. Moreover, with the use of aquaponics, it is possible to reuse fish water containing several beneficial nutrients for the plants, thereby reducing expenses on children's snacks in schools.

Keywords: Garden. Elementary Education. Education.

INTRODUÇÃO

Desenvolvimento sustentável, um tema muito falado, mas a maioria das pessoas não sabem o real significado desse termo. Foi criado no final dos anos de 1980, como resposta ao crescimento mundial, para que no futuro as próximas gerações possam ter os recursos naturais para viver. No relatório Brundtland que a expressão “desenvolvimento sustentável” foi pioneiramente definida como “o desenvolvimento que atende às necessidades presentes sem comprometer a habilidade das gerações futuras em atenderem às suas próprias necessidades” (VIZEU, MENEGHETTI E SEIFERT, 2012).

É muito importante a união dos países em prol do desenvolvimento social, em 2015 a Organização das Nações Unidas (ONU) criou uma agenda que é conhecida como “agenda 2030”, o intuito é acabar a pobreza e proporcionar melhores condições de vida tanto econômico, social, ético, enfim. Foi traçado 17 objetivos que visam ser alcançados e 169 metas que deverão ser alcançados até 2030.

Este artigo se dedica sobre o tema educação sustentável escolar no Ensino fundamental, através horta e atividades sustentáveis como ferramenta pedagógica. Para Costa (2015) “o modelo de desenvolvimento consumista atual promove crescente degradação dos recursos naturais com consequências na qualidade de vida, modificando assim hábitos sociais”. Segundo PNE (Plano Nacional de Educação) lei nº 010172, de 9 de janeiro de 2001, diz respeito ao Ensino Fundamental onde “ampliou para nove anos a duração do ensino

fundamental obrigatório com início aos seis anos de idade, à medida que for sendo universalizado o atendimento na faixa de 7 a 14 anos”.

O Ensino Fundamental é dividido em anos iniciais de 1º ao 5º para crianças entre 6 e 10 anos e anos finais para séries do 6º ao 9º ano para crianças e jovens entre 11 e 14 anos. Conforme está no artigo 32º da lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) diz que é preciso que o aluno tenha domínio da leitura, escrita e do cálculo.

A utilização da horta como ferramenta pedagógica desenvolve no estudante um interesse maior na aula, além disso, a utilização da horta como ferramenta pedagógica desenvolve no estudante um maior senso crítico e a compreensão sobre preservação. Vogt et al. (2019):

A utilização estratégica das hortas escolares pode permitir uma aproximação das teorias da ciência, da matemática e da escrita, com a ação participativa contextualizada, auxiliando assim o processo de ensino-aprendizagem, promovendo o estreitamento entre as atividades educativas e a reflexão crítica sobre a realidade social e as ações individuais.

Criar nos estudantes o hábito de vida em que eles possam aprender como não desperdiçar a água por exemplo, de forma simples e sustentável. Em escolas públicas analisar a questão ambiental com foco na sustentabilidade tem sido um eixo contextualizado ao utilizar a horta como ferramenta pedagógica para desenvolver no estudante senso crítico sobre a preservação do ambiente.

A forma interdisciplinar é importante e ao enquadrar o tema horta escolar é possível utilizar a aquaponia que é uma forma de produzir alimentos com baixo consumo de água, porém com um bom aproveitamento de resíduos orgânicos para a horta. “O interdisciplinar consiste num tema, objeto ou abordagem em que duas ou mais disciplinas intencionalmente estabelecem nexos e vínculos entre si para alcançar um conhecimento mais abrangente” (COIMBRA, 2000; BARROS et al., 2022).

O sistema de aquaponia, é uma técnica de produção de alimentos com a integração da hidroponia (cultivo de plantas sem um

substrato) e da aquicultura (cultivo de organismos aquáticos). A água que é utilizada no criatório de peixes é bombeada para o cultivo de plantas de uma maneira que os nutrientes gerados pelos peixes sejam absorvidos pelas plantas (OLIVEIRA, 2019).

O sistema para a escola é enriquecedor por beneficiar a merenda escolar com alimentos naturais, contribuindo com vitaminas e minerais, proporcionando mudanças nos hábitos alimentares desses alunos e de toda comunidade escolar. O projeto de uma horta escolar no ensino fundamental pode reunir valores, como aprender sobre a preservar os recursos ambientais, mudar hábitos de vida e como cuidar de uma horta. A horta escolar é um projeto onde os professores podem abordar muitos assuntos interessantes, eles precisam conhecer quais são os recursos naturais que se tem, como a água e o solo por exemplo e explicar a importância de se preservar esses recursos.

Portanto, o objetivo deste trabalho é realizar uma revisão bibliográfica sobre a horta escolar no ensino fundamental como ferramenta pedagógica para o desenvolvimento sustentável, preservar os recursos naturais e mudar hábitos de vida, desenvolver alimentação saudável.

REFERENCIAL TEÓRICO

Horta na evolução escolar das crianças

A horta escolar é um projeto pedagógico que proporciona uma aproximação em relação com a natureza, o estudante consegue obter uma melhor compreensão sobre as consequências de suas ações no ambiente. Nesse sentido Monsani (2013), destaca que “diante da perspectiva de um colapso dos recursos naturais, é essencial o conhecimento educação para o desenvolvimento sustentável para privilegiar uma mudança no comportamento das pessoas”.

A horta como projeto pedagógico é uma ferramenta com a qual, as crianças podem compreender melhor como é crescente a degradação dos recursos naturais que se tem. Costa et al. (2015) “tais consequências têm apresentado reflexos negativos nas características do planeta e, assim, no cotidiano das pessoas”. Nos dias atuais, é preciso que os professores

comecem a planejar suas aulas de maneira mais dinâmica, de uma forma que os estudantes possam ser estimulados. De acordo com Fiorotti et al. (2011) diz que “se faz necessário que professores resgatem este contato, permitindo este relacionamento é desta forma que as hortas nas escolas possuem um papel importantíssimo”.

Os estudantes ao entender sobre a importância de preservar os recursos naturais podem optar pela horta como projeto pedagógico. O desenvolvimento de valores sociais fornecem poder para que uma sociedade se importe em cuidar e preservar os recursos naturais que se tem como a água, o solo, o vento, as florestas e a luz, por exemplo. A educação ambiental na escola contribui para construção de indivíduos mais responsáveis. Cribb (2018) “a educação ambiental tem contribuído muito para uma nova conscientização, levando o homem a ter outros hábitos e atitudes e sua relação com o ambiente”. É na escola que se consegue ter uma maior visão de mundo, as crianças começam a desenvolver, ter opiniões próprias e ensinando a elas desde cedo, elas conseguem ter uma melhor compreensão da importância de se preservar os recursos naturais. Para Silveira-Filho (2011) “a escola é um espaço importante para a formação de indivíduos responsáveis e aptos a colaborar e decidir sobre questões sociais, restabelecendo suas relações com o meio onde vive”.

O projeto de horta é uma ferramenta em que é possibilita estudar as relações da educação ambiental com temáticas interdisciplinares. Maestri (2021) “o termo horta pedagógica é uma expressão recente, mencionada em poucas publicações e sua definição, em construção, vem sendo aprimorada”, ou seja, é uma temática recente. A horta pedagógica permite que o professor possa explorar utilizando várias outras áreas.

No Ensino Fundamental trabalhar com estudantes de 1º ano em uma horta pedagógica faz com que possam ter uma responsabilidade de cuidar dessa horta e entender através desse projeto o cuidados aos recursos naturais. Alcântara (2012) “o projeto horta pedagógica cria nos alunos o senso de responsabilidade, valores mais humanizados e a importância do trabalho em grupo, além de estabelecer relações saudáveis com o meio ambiente, podendo torná-los mais críticos nas questões socioambientais”. Siqueira (2016), relata sobre a experiência “os projetos de horta escolar se inserem, eles aproximam os estudantes da realidade, fazendo com que as crianças criem hábitos sustentáveis e ecologicamente corretos”.

Educação e Sustentabilidade

Nas últimas décadas foi possível observar, nacional e internacionalmente, um crescente interesse, não só por parte da indústria, mas também por parte de instituições governamentais, de demais segmentos da sociedade e principalmente pela academia por práticas sustentáveis que associem a prosperidade econômica à responsabilidade social e ambiental (ANDRADE; ZUIN, 2021).

O desenvolvimento tem relação com problemas ambientais que são crescentes e socioeconômicos. Djonú et al. (2018) o conceito de desenvolvimento sustentável é o resultado da consciência dos vínculos globais entre crescentes problemas ambientais, questões socioeconômicas relacionadas à pobreza, desigualdade e preocupações com um futuro saudável para a humanidade.

A sustentabilidade como novo critério básico e integrador pode fortalecer valores coletivos e solidários a partir de práticas educativas contextualizadoras e problematizadoras, que, pautadas pelo paradigma da complexidade, aportem para a escola e para outros ambientes pedagógicos uma atitude de ação-reflexão-ação em torno da problemática ambiental (JACOBI, RAUFFLET, ARRUDA, 2011).

O crescimento demográfico da espécie humana e a sua desigual distribuição no planeta são, sem dúvida, dos maiores problemas que atualmente enfrentamos. Não só porque o são por si só, mas porque agravam seriamente todos os outros (SÁ, 2008). A Educação para o desenvolvimento sustentável, preservar está no dia a dia da sociedade e é um desafio muito grande para preservar a qualidade de vida das pessoas. Dias e Oliveira Dias (2017) “a preocupação de intensificar uma educação voltada para o uso sustentável do meio ambiente e sua preservação, considerando a necessidade de ampliação da produtividade sem provocar dano ambiental, ao mesmo tempo em que possa proporcionar melhoria de vida”.

Com a globalização o aumento da desigualdade tem crescido e famílias com diferentes classes sociais. Como oferecer no futuro água potável, como proteger a

biodiversidade e ações climáticas que vem se alterando. Para isso foi criado o termo desenvolvimento sustentável.

A interdisciplinaridade é muito importante até mesmo para o novo ensino médio, onde foi adicionada carga horaria nas disciplinas que são eletivas, com enfoque na ciência, trabalho e tecnologia. “Ressalta-se que a aquaponia apresenta um caráter extremamente interdisciplinar, uma vez que são necessários conhecimentos de diversas disciplinas, tais como: biologia, química e física” (ROSA, 2020).

Na técnica de aquaponia, existe a interação entre as plantas e os organismos aquáticos e as bactérias que são reaproveitados através de excretas, restos de ração e de produtos que o peixe metaboliza.

Em muitas técnicas de cultivos de peixes, particularmente onde se trabalha com espécies dulcícolas, o avanço tecnológico no sentido de associar a piscicultura ao cultivo de vegetais em sistema hidropônico pode ser uma estratégia sustentável, capaz de gerar produtos animais e vegetais de alta qualidade, ou seja, sem agrotóxicos (HUNDLEY et al., 2013).

O mundo mais sustentável, na verdade é todo um conjunto, em que os recursos ambientais devem atender às necessidades, porém de uma maneira que seja sustentável.

Como diz Lopes e Costa (2015), ao implementar a educação ambiental no ensino infantil é possível transformar as atitudes dessas crianças e torná-las cidadãos mais ambientalmente educados, uma vez que estas adoram o contato com a natureza e os seres vivos e são mais sensíveis às mudanças, se torna ainda mais fácil o entendimento dos problemas ambientais e das atitudes que interferem no ambiente.

Os autores Andrade e Zuin (2021) adicionam um conceito atual as discussões chamado de “química verde”, em que é preciso pensar de maneira inovadora, os benefícios da economia para as pessoas ao refletir sobre necessidade de reutilizar os recursos que se tem.

Horta pedagógica no fazer ciência

A horta pedagógica é caracterizada de formas diferentes conforme o objetivo a ser alcançado, neste caso em fazer ciência. As hortas inseridas no ambiente escolar podem ser um laboratório vivo que possibilita o desenvolvimento de diversas atividades pedagógicas em educação ambiental e alimentar (MARINHO e TEDESCO, 2019). No cultivo da horta, a hidroponia é uma forma interessante dos alunos aprenderem sobre plantas e alimentação. A aquaponia é uma técnica de produção de alimento, onde é aproveitado o resíduo orgânico com baixo consumo de água. A aquaponia é uma modalidade de cultivo de alimentos que envolve a integração entre a aquicultura e a hidroponia em sistemas de recirculação de água e nutrientes (HUNDLEY e NAVARRO, 2013).

A horta como ferramenta pedagógica permite que o professor possa explorar utilizando várias outras áreas como foi mencionado acima. A horta pode funcionar como um eixo organizador, pois permite estudar sistematicamente ciclos, processos, dinâmica de fenômenos naturais e relações entre componentes de um sistema (SANTOS e MALDANER, 2010). Em uma horta a uma ampla forma de trabalhar vários conteúdos como o solo por exemplo, estudar sobre as rochas, fertilidade.

Nas escolas são possíveis utilizar a temática de horta em diversas disciplinas, como por exemplo em artes as crianças vão conhecer as cores dos alimentos, em matemática a quantidade de terra e de adubo que precisa ser colocado, há várias maneiras de se trabalhar. É importante que desde cedo as crianças possam criar hábitos de vida, e desenvolver um estilo de vida saudável e sustentável no uso dos recursos naturais que se tem. Conforme Siqueira (2016), “os projetos de horta escolar se inserem, eles aproximam os estudantes da realidade, fazendo com que as crianças criem hábitos sustentáveis e ecologicamente corretos”.

METODOLOGIA

O trabalho trata-se de uma pesquisa bibliográfica (GIL, 2017) a partir do levantamento de pesquisas já publicadas nos bancos de dados da plataforma do Google acadêmico, Scielo, revista Polêmica, sobre os prós e contras usar como ferramenta pedagógica a horta no ensino da Educação Sustentável.

Esta pesquisa tem uma abordagem qualitativa (FLICK, 2004), onde visa compreender através de textos já publicados, sobre o benefício de se ter uma horta na escola para um desenvolvimento sustentável. Segundo Bardin (2011) a abordagem de análise é dividida em três etapas pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados. A pré-análise é a parte inicial onde vai organizar material e fazer uma leitura rapidamente, para fazer a identificação das categorias. A segunda etapa é a exploração do material, ver o que foi pesquisado e fazer uma identificação do artigo ou do documento, consiste essencialmente em operações de codificação. Logo após, feito um levantamento dos trabalhos publicados, foi feito uma leitura mais profunda sobre cada trabalho. Terceira etapa é o tratamento dos resultados que é o período de análise com maior rigor. Realizado a leitura mais adentro no texto, e agrupados os artigos para realizar a última etapa, que consiste na interpretação desses dados que foram coletados através da leitura.

Os critérios de inclusão e exclusão da pesquisa bibliográfica como critério de inclusão foi utilizado artigos dos últimos 10 anos. A análise de dado foi realizada através de uma tabela com artigos mais relevantes de acordo com a quantidade de citações recebidas entre os anos de 2011 a 2021, completando uma década de estudo. Com descritores utilizada “horta escolar”, “sustentabilidade” “Aquaponia”, “Alfabetização”, “Ensino Fundamental”, “Novo Ensino Médio” e “Projeto de vida”.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Conforme os resultados encontrados sobre o tema no período dos anos de 2011 a 2021, os trabalhos selecionados sobre educação ambiental sustentável usando a horta escolar com intuito interdisciplinar escolar (Tabela 1).

Tabela 1. Estudos relacionados a horta escolar

Autor	Título	Periódico	Ano de Publicação	Comentários
Fiorotti et al.	Horta: A Importância No Desenvolvimento Escolar	Anais... XIV Encontro Latino-Americano de	2011	O estudo mostrou a importância da horta na escola para diminuição de gastos da merenda

		Iniciação Científica. Universidade Vale do Paraíba		e a importância da conscientização dos alunos sobre a horta.
Alcântara; Silva; Nishijima	Educação Ambiental E Os Sistemas De Gestão Ambiental No Desafio Do Desenvolvimento Sustentável	Revista Eletrônica em Gestão, Educação e Tecnologia Ambiental	2012	Este trabalho visa apresentar de forma conceitual inter-relação da Educação Ambiental com os Sistemas de Gestão Ambiental
Hundley et al.	Aproveitamento do efluente da produção de tilápia do Nilo para o crescimento de manjeriço (<i>Origanum basilicum</i>) e manjerona (<i>Origanum majorana</i>) em sistemas de aquaponia	Revista Brasileira de Agropecuária Sustentável	2013	Com a aquaponia pode-se perceber que houve um desenvolvimento da manjerona e do manjeriço
Santos	A sustentabilidade através da horta escolar: Um estudo de caso	Repositório Institucional da UFPB	2014	O trabalho de monografia mostra a importância da teoria e a prática se associarem tornando mais prazeroso o ensino
Costa; Souza; Pereira	Horta Escolar: Alternativa Para Promover Educação Ambiental E Desenvolvimento Sustentável No Cariri Paraibano	Revista Polêmica	2015	O artigo fala sobre a interdisciplinaridade, não somente uma disciplina pode estar usando a horta como uma ferramenta pedagógica mais outras disciplinas também. Pois a horta é um laboratório a céu aberto
Silveira	Horta escolar caminho para a sustentabilidade	Repositório Digital da UFSM	2016	Este trabalho teve o objetivo de mostrar a realidade das escolas em relação a educação ambiental e o uso da horta
Lima, Dias e Rosalen	Trabalho por projeto: utilização de uma horta escolar para o ensino	Cadernos de Educação	2017	O intuito desse trabalho é incorporar a horta nas atividades escolares e fazer com que os

	e aprendizagem de ciências			alunos possam se alimentar de maneira saudável
Rodrigues et al.	A educação ambiental através da horta escolar: um estudo de caso entre duas escolas da cidade de Rio Grande/RS	Revista Tempos e Espaços em Educação	2018	O presente estudo de caso mostra a importância de a horta ser trabalhada de forma interdisciplinar
Vogt et al.	Horta Escolar	Seminário Integrador de Extensão	2019	O presente artigo diz respeito a construção da horta escolar, para desenvolver no aluno um cidadão mais crítico
Rosa	Uma proposta para o uso da aquaponia no ensino de Biologia: Macroprojeto: novas práticas e estratégias pedagógicas para o ensino de Biologia	Capes	2020	O presente trabalho mostra que aquaponia pode ser utilizado no ensino de biologia, despertando mais interesse nos alunos pelas aulas
Camillo e Graffunder	Educação do campo: horta escolar como projeto Interdisciplinar e contextualizado	Salão do Conhecimento	2021	O estudo mostra a importância da horta na escola e trabalha de forma interdisciplinar

Fiorotti et al. (2011), relatam a importância da horta na escola, para alimentação e para diminuir os gastos com a alimentação. O objetivo é desenvolver em projeto de horta na escola para minimizar os gastos que a escola vem tendo na confecção das hortaliças e oferecer hortaliças (Fiorotti et al., 2011). O resultado das atividades que foram desenvolvidas na escola foram as melhores, foi muito importante na merenda escolar minimizando os gastos da escola e com isso os alunos ficaram mais conscientes sobre a importância da horta na escola.

No estudo de Alcântara, Silva e Nishijima (2012) a conceituação sobre a sustentabilidade, a educação ambiental aliada a gestão ambiental e o equilíbrio do

ecossistema. O artigo demonstra que a educação ambiental precisa ser trabalhada em todos os níveis de ensino de forma que seja interdisciplinar. O trabalho foi realizado através de pesquisa em artigos científicos e monografias. O objetivo deste trabalho é mostrar de forma conceitual a interrelação da Educação Ambiental com os Sistemas de Gestão Ambiental.

Hundley et al. (2013) mostra um projeto de aquaponia, realizado numa propriedade rural em Brasília, onde utilizou larvas de tilápia cultivando manjerona e manjericão com o objetivo é avaliar o crescimento do manjericão e da manjerona utilizando o efluente do cultivo de tilápia. Como resultado durante os 42 dias de experimento, foram observadas diferenças significativas no peso e crescimento do manjericão em comparação à manjerona.

No estudo de Santos (2014), o projeto da horta foi desenvolvido em uma Escola estadual de Ensino Fundamental e médio na cidade de Santa Rita no Pernambuco. Foi feito um levantamento de problemas em relação as práticas sobre Educação Ambiental e percebeu que apenas nos projetos da feira de ciências o tema sustentabilidade é abordado. O objetivo segundo Santos (2014) possibilitar aos educandos uma reflexão e sensibilizar para a questão ambiental através de ações e práticas sustentáveis desencadeadas a partir da construção de uma horta escolar, proporcionando aos alunos um espaço de contato direto com o meio ambiente. Foi percebido que foi possível diversificar no ensino de ciências e Biologia e proporcionou nos alunos uma reflexão sobre o desenvolvimento de novas atitudes.

No artigo de Costa, Souza e Pereira (2015), é reforçada a proposta sobre a interdisciplinaridade, não somente uma disciplina pode estar usando a horta como ferramenta pedagógica mais outras disciplinas também podem utilizar esse recurso. O objetivo do trabalho é retratar e analisar a inserção de um projeto de educação ambiental utilizando a horta como instrumento para proporcionar um estudo baseado em várias áreas do conhecimento. A pesquisa foi realizada no município paraibano de Gurjão, localizado em Cariri, como resultado da pesquisa, com a implantação da horta escolar tiveram várias possibilidades de realizar pesquisas em várias áreas de conhecimento, pois, a horta é considerada um laboratório a céu aberto.

Silveira (2016), este trabalho foi realizado nas escolas do município de Estrela Velha no Rio Grande do Sul, é um estudo de caso sobre a realidade das escolas quando a implantação da horta como instrumento de ensino da educação ambiental. Através de um

questionário a coordenação pedagógica, buscou identificar quais atividades foram desenvolvidas nas escolas em relação a educação ambiental e se utilizaram a horta como uma ferramenta pedagógica.

O intuito é discutir através do estudo da horta as questões ambientais e a interdisciplinaridade. Rodrigues et al. (2018) “através deste trabalho pode se constatar que a horta é uma importante ferramenta de aprendizagem onde os estudantes podem refletir sobre sua realidade social de forma investigativa”.

Vogt et al (2019), o trabalho mostra a importância da construção da horta para desenvolver cidadãos mais críticos e conscientes sobre as questões ambientais. O objetivo principal do trabalho é conscientizar sobre agroecologia de forma sustentável por meio da educação ambiental.

Rosa (2020), apresenta a importância da aquaponia como ferramenta pedagógica, foi mostrado duas maneiras simples de baixo custo e de fácil acesso de se fazer a aquaponia, com isso foram apresentadas várias propostas didáticas no Ensino de Biologia no primeiro e segundo ano do Ensino Médio. Como resultado os modelos apresentados associados a essa metodologia de ensino pode contextualizar os processos biológicos, tornando-os mais acessíveis aos alunos. A maioria dos trabalhos publicados é referente ao Ensino Fundamental. A horta é um tema que pode ser trabalhado em todas as áreas de conhecimento e desde o Ensino Infantil ao Ensino Médio.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A horta escolar é um ambiente de experimentação, é laboratório a céu aberto. Foi possível observar através deste trabalho que a horta na escola gera importância não somente para alimentação, mas também ao conscientizar os estudantes sobre a preservação do

ambiente e a sustentabilidade. A construção da horta contribui na alimentação dos alunos e muda hábitos de vida, além de que com o uso da aquaponia é possível reaproveitar a água dos peixes contendo vários nutrientes benéficos para a planta e diminuindo os gastos com os lanches das crianças nas escolas.

REFERÊNCIAS

ALCÂNTARA, L.A.; SILVA, M.C.A.; NISHIJIMA, T. Educação ambiental e os sistemas de gestão ambiental no desafio do desenvolvimento sustentável. **Revista Eletrônica em Gestão, Educação e Tecnologia Ambiental**, v. 5, n. 5, p. 734-740, 2012.

ANDRADE, R.S.; ZUIN, V.G. A experimentação na educação em química verde: uma análise de propostas didáticas desenvolvidas por licenciandos em química de uma IES federal paulista. **Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências**, v. 21, n. 1, p. 1-22, 2021.

ANDRADE, R.S.; ZUIN, V.G. A experimentação na promoção da educação para o desenvolvimento sustentável. In: Encontro nacional de pesquisa em educação em ciências, 8, 2021, **On-line. Anais [...]** [S.l.]: ABRAPEC, 2021.

BARDIN, L. **Análise de conteúdo**. 1ºed. São Paulo.2011.

BARROS, M.S.A.; COELHO, R.P.; VIANA, D.C. **Sarau Literário Ecologia com Poesia: O desafio pedagógico interdisciplinar**. In: Pesquisas e Escritas Interdisciplinares Olhares Contemporâneos I. 1 ed. Santa Maria: Arco Editora, 2022, v.2, p. 87-97.

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. **Lei Darcy Ribeiro: Lei 9394/96** – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Brasília, 1997

BRASIL. **Plano Nacional de Educação (PNE)**. Lei Federal n.º 10.172, de 9/01/2001. Brasília: MEC, 2001c.

CAMILLO, C.M.; GRAFFUNDER, K.G. Educação do campo: horta escolar como projeto interdisciplinar e contextualizado. **Salão do Conhecimento**, v. 7, n. 7, p. 1-10, 2021.

COIMBRA, J.A.A. Considerações sobre a interdisciplinaridade. Interdisciplinaridade em Ciências Ambientais. **Interdisciplinaridade em ciências ambientais**, v. 1, n. 1, p. 52-70, 2000.

COSTA, C.A.G.; SOUZA, J.T.A.; PEREIRA, D.D. Horta escolar: alternativa para promover educação ambiental e desenvolvimento sustentável no Cariri Paraibano. **Polêmica**, v. 15, n. 3, p. 001-009, 2015.

CRIBB, S.L.S.P. Educação Ambiental através da horta escolar: algumas possibilidades. **Educação Ambiental em Ação**, v. 16, n. 62, p. 1-11, 2018.

RESENDE, A.C.L. A educação para o consumo consciente no ensino infantil. **Revista da AJURIS**, v. 40, n. 131, p. 1-28, 2013.

DIAS, A.A.S.; OLIVEIRA DIAS, M.A. Educação ambiental. **Revista de direitos difusos**, v. 68, n. 2, p. 161-178, 2017.

DJONÚ, P.; RABELO, L.S.; LIMA, P.V.P.S.; SOUTO, M.V.S.; SABADIA, J.A.B.; SUCUPIRA JUNIOR, P.R.G. Objectives of Sustainable Development and Conditions of Health Risk Areas. **Ambiente e sociedade**, v.21, n. e09110, p. 1-20, 2018.

FIOROTTI, J.L.; CARVALHO, E.D.S.S.; PIMENTEL, A.F.; SILVA, K.R.D. Horta: a importância no desenvolvimento escolar. **Anais... XIV Encontro Latino-Americano de Iniciação Científica**. Universidade Vale do Paraíba, 2011.

FLICK, U. Uma introdução a pesquisa qualitativa. 2 ed. - Porto Alegre. Bookman. 2004.

GIL, A.C. Como elaborar projetos de pesquisa. – 6. ed. – São Paulo: Atlas, 2017.

HUNDLEY, G.M.C.; NAVARRO, R.D.; FIGUEIREDO, C.M.G.; NAVARRO, F.K.S.P.; PEREIRA, M.M.; RIBEIRO FILHO, O.P.; SEIXAS FILHO, J.T. Aproveitamento do efluente da produção de tilápia do Nilo para o crescimento de manjerição (*Origanum basilicum*) e manjerona (*Origanum majorana*) em sistemas de aquaponia. **Revista Brasileira de Agropecuária Sustentável**, v. 3, n. 1, p. 51-55, 2013.

JACOBI, P.R.; RAUFFLET, E.; ARRUDA, M.P. Educação para a sustentabilidade nos cursos de administração: reflexão sobre paradigmas e práticas. RAM. **Revista de Administração Mackenzie**, v. 12, n. 3, p. 21-50, 2011.

LIMA, P.T.; DIAS, N.; ROSALEN, M.S. Trabalho por projeto: utilização de uma horta escolar para o ensino e aprendizagem de ciências. **Cadernos de Educação**, v. 16, n. 32, p. 107-121, 2017.

LOPES, I.C.; COSTA, M.A.M.; SARTI, A. Educação ambiental: um caminho para o desenvolvimento sustentável. In: **Congresso de extensão universitária da UNESP**. Universidade Estadual Paulista (UNESP), 2015. p. 1-5.

MAESTRI, J.C. O universo da horta pedagógica e as múltiplas linguagens na educação infantil. 2021. 97 f. **Dissertação** (Mestrado) - Curso de Ciências, Centro de Ciência da Educação, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2021. Cap. 41.

MONSANI, J. Construção e importância da horta escolar nas atividades de educação ambiental no colégio indígena da aldeia Tekoa Ocoy. 2013. 56 f. **Trabalho de Conclusão de Curso** (Especialização) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Medianeira, 2013.

OLIVEIRA, B.S.C. Avaliação do sistema de aquaponia como laboratório prático de ciências no ensino fundamental. 2019. 63 f. **Trabalho de Conclusão de Curso** (Graduação em Ecologia) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2019.

OLIVEIRA, F.; PEREIRA, E.; JUNIOR, A. P. Horta escolar, Educação Ambiental e a interdisciplinaridade. **Revista Brasileira De Educação Ambiental**, v. 13, n. 2, p. 10-31, 2018.

RODRIGUES, M.D.; CIPRIANO, D.M.; ESTEVAM, B.S.; CALHEIROS, D.L.M.; NETO, F.Q.V.; SILVA LEITÃO, A. A educação ambiental através da horta escolar: um estudo de caso entre duas escolas da cidade de Rio Grande/RS. **Revista Tempos e Espaços em Educação**, v. 11, n. 27, p. 3, 2018.

ROSA, L.O.G.C. Uma proposta para o uso da aquaponia no ensino de Biologia: Macroprojeto: novas práticas e estratégias pedagógicas para o ensino de Biologia. 2020. 141 f., il. **Dissertação** (Mestrado Profissional em Ensino de Biologia) —Universidade de Brasília, Brasília, 2020.

SÁ, P.A.P. Educação para o desenvolvimento sustentável no 1º CEB: contributos da formação de professores. 2008. **Tese**. Universidade de Aveiro.

SANTOS, O.S. A sustentabilidade através da horta escolar: um estudo de caso. 2014. **Monografia** (Licenciatura em Ciências Biológicas) – Universidade Federal da Paraíba. 67p.

SILVA MARINHO, M.; TEDESCO, F. Estudo da Implantação de Horta-Escola em Ambiente Pedagógico como Ferramenta de Inclusão e Educação Ambiental Sustentável na Escola Espírita Gilson de Mendonça Henriques em Luziânia-Go. **Humanidades e Tecnologia**, v. 15, n. 1, p. 98-114, 2019.

SILVA, E.R.A.D.C. **Agenda 2030**: ODS-Metas nacionais dos objetivos de desenvolvimento sustentável. 2018. Disponível em: <https://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/8855/1/Agenda_2030_ods_metas_nac_dos_obj_de_desenv_susten_propos_de_adequa.pdf>. Acesso em: 03 jun. 2023.

SILVEIRA-FILHO, J. A horta orgânica escolar como alternativa de educação ambiental e de consumo de alimentos saudáveis para alunos das escolas municipais de Fortaleza, Ceará, Brasil. **Cadernos de Agroecologia**, v. 6, n. 2, p. 1-6, 2011.

SIQUEIRA, F.M.B.; AMORIM, F.; SOUZA, F.S.C.; SILVA, A.C.V.; MARTINS, M. Horta Escolar como ferramenta de Educação Ambiental em uma Escola Estadual no município de Várzea Grande–MT. In: **Congresso Brasileiro de Gestão Ambiental**. 2016. Disponível em: <<https://www.ibeas.org.br/congresso/Trabalhos2016/VII-062.pdf>>. Acesso em: 03 jun. 2023.

SOUSA, B.E.L.; ACIOLY, T.M.S.; VIANA, D.C. Gamification of anatomy teaching: strategies for remote study of anatomy. **Revista eletrônica científica ensino interdisciplinar**, v. 8, p. 453 - 463, 2022.

VIZEU, F.; MENEGHETTI, F.K.; SEIFERT, R.E. Por uma crítica ao conceito de desenvolvimento sustentável. **Cadernos Ebape. br**, v. 10, n. 1, p. 569-583, 2012.

VOGT, P.; BOTELHO, L.D.L.R.; ALMEIDA ALVES, A.A.; SCHNEIDER, E.P.; OLEGÁRIO, C.B. HORTA ESCOLAR. **Seminário Integrador de Extensão**, v. 2, n. 2, p. 1-3, 2019.

Déficit de aprendizagem e fluência leitora: reflexos da pandemia no ensino fundamental

Raullyson Eduardo Leal Teixeira¹

Patrício Câmara Araújo²

Resumo

A pesquisa desenvolvida teve por objetivo avaliar o déficit de aprendizagem no que diz respeito à leitura de estudantes dos anos iniciais do Ensino Fundamental, de uma escola localizada em uma cidade da mesorregião do Centro Maranhense, durante a pandemia da covid-19. Analisamos tal déficit através de um questionário estruturado no *Google Forms*, aplicado aos docentes e à direção da escola. Através da análise, destacou-se a percepção dos professores em relação às dificuldades vivenciadas durante o ensino remoto, atentando-se para a falta de uma formação acadêmica direcionada ao uso das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação - TDICs, para lidar com as dificuldades enfrentadas pelos alunos durante esse período, e o que poderia ter sido feito para amenizar o déficit através do uso das tecnologias digitais como meio de ensino. O foco da análise foi a avaliação fluência leitora de 2022, que objetivou verificar os níveis de leitura de estudantes do 2º ano dos anos iniciais. Os resultados da pesquisa indicam que, após o contexto pandêmico, os estudantes apresentaram déficit na leitura e interpretação de texto. Os dados da avaliação da fluência leitora, na escola selecionada, demonstraram que apenas 7% dos avaliados conseguem realizar uma leitura fluente.

Palavras-chave: Formação de professor. Fluência leitora. Déficit de aprendizagem. Tecnologias educacionais.

Abstract

The research developed aimed to evaluate the learning deficit with regard to reading by students in the early years of elementary school, from a school located in a city in the mesoregion of Centro Maranhense, during the covid-19 pandemic. We analyzed this deficit through a structured questionnaire in *Google Forms*, applied to teachers and school management. Through the analysis, the perception of teachers in relation to the difficulties experienced during remote teaching was highlighted, paying attention to the lack of academic training directed to the use of Information and Communication Technologies - ICTs, to deal with the difficulties faced by students during this period, and what could have been done to alleviate the deficit through the use of digital technologies as a means of teaching. The focus of the analysis was the 2022 reading fluency assessment, which aimed to verify the reading levels of 2nd year students in the initial years. The research results indicate that, after the pandemic context, students presented a deficit in reading and interpreting texts.

¹ Especialista em Informática na Educação - IFMA.

² Doutor em Processos de Desenvolvimento Humano e Saúde - PGPDS/UnB.

Data from the assessment of reading fluency at the selected school showed that only 7% of those assessed were able to read fluently.

Keywords: Teacher training. Reading fluency. Learning deficit. Educational technologies.

1 INTRODUÇÃO

No ano de 2020, vimos emergir uma crise sanitária global, para ser mais específico, a SARS-CoV-2, na qual não se sabia sobre a dimensão destruidora desse vírus. Em um curto espaço de tempo, a doença, que até então era desconhecida, se alastrou por vários continentes. Globalmente, às 11h02 CEST, 6 de abril de 2023, houve 762.201.169 casos confirmados de covid-19, incluindo 6.893.190 mortes, relatadas à OMS – Organização Mundial da Saúde. Até 4 de abril de 2023, um total de 13.337.416.815 de doses de vacina foram administradas.

Milhares de pessoas foram a óbito, fazendo com que houvesse uma ampla divulgação da mídia mundial. Falta de ar, tosse, calafrio, comprometimento do pulmão, dentre outros, eram danos gerados pelo vírus da covid-19. A OMS divulgou uma série de medidas preventivas para tentar inibir a expansão desse vírus, como, por exemplo, o uso de máscaras, álcool em gel, distanciamento social, *lockdown* e outros.

Com o distanciamento social e a impossibilidade de aulas presenciais, as instituições de ensino foram um dos primeiros espaços a serem atingidos, o que culminou com a instauração do ensino remoto na educação básica. Consequentemente, a educação básica não tinha aparatos suficientes para prover a demanda dos discentes. A dificuldade de acesso à internet, a ausência de aparelhos eletrônicos, como celulares, computadores e *tablets*, dificultou o processo de ensino e gerou um déficit de aprendizagem.

Segundo a Organização das Nações Unidas – ONU, para a Educação, a Ciência e a Cultura (A COMISSÃO, 2020; EDUCAÇÃO, 2021), no que se refere à educação, a crise causada pela covid-19 levou ao encerramento das aulas em escolas e em universidades, afetando mais de 90% dos estudantes do mundo.

No ensino fundamental, a taxa de abandono registrada no Censo escolar foi menor. Contra os 5% do ensino médio, subiu de 1% em 2020 para 1,2% em 2021. Mas os resultados da avaliação do impacto da pandemia em matemática e língua portuguesa no ensino fundamental foram muito ruins: 71% dos estudantes que chegaram ao terceiro ano não desenvolveram conhecimentos para fazer contas básicas de matemática; metade dos alunos chegou ao quinto ano com essa deficiência; 54% não tinham habilidades básicas de leitura, como reconhecer personagens de uma história. (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira | Inep, Censo escolar 2021).

Segundo A COMISSÃO (2020), no seu apontamento sobre educação: da interrupção à recuperação em 2021, um ano após o início da pandemia, quase metade dos estudantes do mundo ainda se sentem afetados pelo fechamento parcial ou total das escolas, e mais de 100 milhões de crianças adicionais, em consequência dessa crise de saúde, caíram abaixo do nível mínimo de proficiência em leitura.

Outro aspecto que corrobora para o baixo rendimento de aprendizagem é o Transtorno de Déficit de Aprendizagem (TDAH). Para Cypel (2003), TDAH é um transtorno neurobiológico, de causas genéticas, que aparece geralmente na infância, e frequentemente acompanha o indivíduo por toda a sua vida. Os fatores predominantes do TDAH são classificados por sintomas caracterizados de desatenção, hiperatividade e impulsividade. Ele é chamado, às vezes, de Distúrbio do Déficit de Atenção (DDA).

Sabe-se que durante a formação acadêmica do professor há um curto espaço de tempo para o ensino de Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação - TDICs³. Zancheta (2007) em seus apontamentos diz que durante o processo de construção da licenciatura a preparação para lidar com a mídia ainda é “objeto ensaístico”, não o prepara efetivamente para operar recursos das TDICs.

O professor deve transmitir o conteúdo de forma eficaz e metodológica, atendendo a demanda do seu público e tentar despertar o senso crítico. A formação do professor está relacionada à sua profissionalização e não apenas a um aspecto técnico-pedagógico (NÓVOA, 2017). Esse autor destaca a formação do professor como profissional, o que inclui uma consciência crítica e posicionamento diante dos temas

³ Pesquisadores (como KENSKI, 2008) utiliza o termo Tecnologias Digitais da Comunicação e da Informação (TDICs) para se referir às tecnologias digitais conectadas a uma rede e há ainda outros (VALENTE, 2013, por exemplo) que nomeiam as TDICs a partir da convergência de várias tecnologias digitais como: vídeos, softwares, aplicativos, smartphones, imagens, console, jogos virtuais, que se unem para compor novas tecnologias. As TDICs referem-se a qualquer equipamento eletrônico que se conecte à internet, ampliando as possibilidades de comunicabilidade de seus usuários (VALENTE, 2013).

educacionais. No entanto, essa formação precisa dar condições estruturais e tecnológicas para o futuro professor ser não só um mediador de conteúdo, mas também um “desenvolvedor de questionamentos” (CORTES; MARTINS, SOUZA, 2018).

Sobre leitura e compreensão de texto, Gontijo e Schwartz (2009, p.93) nos falam e defendem que:

[...] a compreensão de um texto não se encerra nele mesmo, nem nas capacidades cognitivas do leitor”. Assim, a leitura envolve não apenas a busca de informações explícitas no texto ou habilidades cognitivas do leitor, mas, sobretudo, os sentidos atribuídos à leitura a partir da bagagem cultural, dos conhecimentos e experiências do leitor. Portanto, o diálogo é o que possibilita a produção de sentidos (apud, COSTA, 2017, p.154-155).

Para Orlandi (1988), a leitura pode ser conceituada em vários aspectos, entre eles: a) incumbência dos sentidos; b) pode ser um conceito de mundo ao demonstrar um pensamento; c) um instrumento teórico e metodológico; e d) como uma proximidade à alfabetização. Entretanto, a mesma pondera a leitura como atividade de interpretação e compreensão, reforçando que o sujeito e o(s) sentido(s) são estabelecidos histórica e ideologicamente. Para a autora, o leitor interage com um tipo de leitor virtual, idealizado pelo autor na produção textual. Ela considera a leitura como interação entre sujeitos e não reduzida à relação entre o objeto e o sujeito.

Diante disso, podemos questionar qual seria a condição para que o leitor construa uma interpretação do texto. Solé (1998) constrói um enfoque relevante, que é não apenas sobre o aprender a realizar a leitura, mas o de usar a leitura para aprender. Para ela são duas perspectivas de leitura: a) leitura como objeto de conhecimento; e b) como instrumento de aprendizagem.

Solé (1998) ainda destaca que a aprendizagem pode não ter êxito por motivos como: a) não obter com a leitura nenhum conhecimento novo; b) o conhecimento novo ser muito complexo para os conhecimentos que já temos; ou 3) esse conhecimento está sendo compartilhado de forma mal organizada. Nessas situações há comprometimento da compreensão leitora dos estudantes.

Magda Soares (2018), em seus estudos sobre leitura, propõe duas vertentes para a aquisição da leitura. No primeiro momento é a “rota sublexical”, os chamados processos de decodificação grafofonêmica, onde se identifica as palavras, em outros

termos, é a transformação dos grafemas (unidades mentais representadas pela escrita) em fonemas (unidades mentais representadas pelo som da fala) para identificar uma palavra e sua significação. A partir do momento em que a criança começa a conhecer outras palavras, assimilar o significado e as incorporar ao seu vocabulário, memorizando-as, ela desenvolve a “rota lexical”. A maneira que o leitor tem acesso a essa segunda vertente, faz com que haja a expansão da sua capacidade de fluência leitora.

Pesquisas de diversos países afirmam que o contexto pandêmico fora prejudicial no processo de aprendizagem de forma globalizada (VIEIRA; SILVA, 2020; A COMISSÃO, 2020). São muitas as soluções pensadas para facilitar a continuidade do aprendizado e minimizar os impactos causados por uma crise de saúde pública. Mais do que nunca, precisamos ser educadores em todos os sentidos: informando, buscando alternativas e encontrando novas soluções. Mais que isso, devemos atuar como sempre atuamos: respeitando valores e compromissos comuns, adaptando-nos aos desafios sociais contemporâneos e às exigências de uma formação crítica e responsável de professores (TRICATE, 2020; SILVESTRE; FIGUEREDO; PESSOA, 2015).

A Política Nacional de Alfabetização (PNA), de 2019, diferencia o ato de ler do de compreender, pois, a compreensão pode não estar no processo de leitura, por exigir habilidade do indivíduo a partir de conhecimentos prévios. Além disso, apresenta o desenvolvimento da leitura e da escrita em (4) quatro fases: 1) pré-alfabética; 2) alfabética parcial; 3) alfabética completa; e 4) alfabética consolidada.

Segundo a PNA (2019), na fase pré-alfabética, a criança lê as palavras que são comuns, familiares, mas não consegue fazer a diferenciação das letras. Na fase alfabética parcial, usa o som das letras para ler e escrever. Na alfabética completa, consegue ler e escrever com autonomia. Ainda para a PNA (2019), quando alcança a fase alfabética consolidada, passa a conseguir ler com precisão, velocidade e fluência necessária. Nessa última fase se dá a construção da fluência leitora.

O Pacto pelo Fortalecimento da Aprendizagem (PFA) é um programa da Secretaria de Estado da Educação (SEDUC) do Maranhão, através do Programa Escola

Digna⁴, em parceria com as secretarias municipais, constituído através do decreto 34.649, de 2 de janeiro de 2019. O PFA busca aprimorar os indicadores educacionais em relação à alfabetização e aprendizagem na idade certa, fortalecendo, dessa forma, as metas do Plano de Educação. Dentre os objetivos do programa estão: I - garantir que todos os estudantes do território maranhense estejam alfabetizados, em Língua Portuguesa e em Matemática, na idade certa; II - reduzir a distorção idade-série na Educação Básica; III - elevar o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB); IV - contribuir para o aperfeiçoamento da formação dos profissionais da educação (PACTO, 2019).

Diante desse cenário, é válido repensar políticas públicas para sanar o déficit de aprendizagem na pandemia, sem desconsiderar o déficit de aprendizagem que já existia antes do cenário pandêmico, e, a partir disso, fazer intervenções que incluam, do lado pedagógico, o ensino estruturado nos conteúdos que não foram aprendidos, o uso estratégico dos deveres de casa e de programas de leitura e, para os alunos com mais dificuldade, programas intensivos de tutoria em pequenos grupos (VIEIRA; SILVA, 2020).

Destarte, buscamos avaliar o déficit de aprendizagem durante a pandemia. Então, verificamos que houve regresso na resolução de operações básicas, leitura e interpretação de texto de alunos do ensino fundamental dos anos iniciais. Também diagnosticamos as condições de acesso às aulas remotas durante a pandemia, e analisamos as informações da avaliação fluência leitora 2022, aplicadas aos alunos das series iniciais da unidade de ensino fundamental, em uma cidade da mesorregião do Centro Maranhense, no período de (15) quinze de fevereiro de dois mil e vinte e três (2023) a (15) de março de dois mil e vinte e três (2023).

2 METODOLOGIA

⁴ O programa objetiva propiciar às crianças, jovens, adultos e idosos, atendidos pelas redes de ensino (Estadual e Municipais), o acesso à infraestrutura necessária e adequada à formação de cidadãos livres, conscientes e preparados para atuar profissionalmente nos mais diversos campos da atividade social. Para tanto, estabelece como ações a serem implementadas, dentre outras, àquelas relativas à melhoria da rede física escolar, ao fortalecimento da gestão escolar democrática, à melhoria das práticas pedagógicas e a valorização dos profissionais do magistério. (Lima, 2020, p.41).

Este artigo é uma pesquisa de avaliação, na qual tem por objetivo comparar um produto, procedimento, programa ou currículo. Geralmente, é feita através de perguntas de pesquisa. Esses procedimentos buscam esclarecer a questão avaliada, levando em consideração critérios de valor ou igualdade, critérios para avaliar o produto, o programa, o procedimento ou currículo e, por fim, certifica-se se há convergência entre os critérios e a avaliação dos resultados (MOREIRA; CALEFFE, 2006).

A pesquisa é básica - por trazer contribuição teórica para o campo da educação, quanto à compreensão do processo de alfabetização -, desenvolvida a partir de uma abordagem quantitativa, de caráter exploratório. Inicialmente, realizamos uma revisão bibliográfica com artigos científicos (ensaio teórico e de pesquisa) e capítulos de livros. Para selecionarmos tais conteúdos, utilizamos como fonte de pesquisa o portal de periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES, atentando-se para trabalhos relacionados a déficit de aprendizagem, ensino remoto, educação e pandemia. A absorção do conteúdo deu-se por meio de leituras e fichamentos. Sobre a pesquisa de avaliação, os teóricos afirmam:

As fontes de dados são os informantes, os indivíduos envolvidos, a análise do produto, do programa e do currículo. A coleta de dados é feita por meio de observações, de entrevistas, de questionários etc. A análise dos dados é estatística e verbal e nas conclusões o pesquisador deve tentar responder à pergunta de pesquisa sobre o valor geral do produto ou processo, fazer interpretações e propor recomendações resultados (MOREIRA; CALEFFE 2006).

Posteriormente, utilizamos um formulário estruturado no *Google Forms* contendo (10) dez questões, que foi aplicado ao corpo pedagógico dos anos iniciais do ensino fundamental. As questões foram organizadas a partir de 3 diretrizes: a) o material pedagógico; b) as dificuldades no uso das tecnologias; e c) o impacto da pandemia sobre a aprendizagem dos alunos. Totalizando (08) oito docentes, sendo (06) seis mulheres e (01) um homem, (01) uma mediadora e (01) uma coordenadora pedagógica. A faixa etária dos entrevistados varia de 27 a 57 anos. A formação acadêmica desses é de magistério (nível médio) a pós-graduados (especialistas). Nesse

contexto, consideramos analisar como os professores avaliaram o ensino durante a pandemia, quais as dificuldades em ministrar as aulas e se tinham acesso a ferramentas das TDICs.

A avaliação fluência leitora teve seu advento em 2019, sendo de iniciativa do programa tempo de aprender, que fora instituído em todos os estados da federação por intermédio do Ministério da Educação (Brasil, 2020, Ministério da Educação).

Segundo o resultado do avaliação na Unidade de Ensino Fundamental apenas 7% dos alunos do 2º ano leem fluentemente. A prova é dividida nos níveis de pré-leitor, leitor iniciante e leitor fluente. O quesito pré-leitor abrange do nível 1 ao nível 6. O nível 1 são alunos que não leram. O nível 2 disse letras, sílabas ou palavras que não constavam no item. Nível 3, nomeou letras. Nível 4 omitiu, substituiu ou inseriu fonema ou sílaba. Nível 5 silabou. Nível 6 leu corretamente até 10 palavras e/ou 5 pseudopalavras. (PARCERIA, 2023).

Dados analisados para constatar tal déficit foi a avaliação da fluência leitora 2022, aplicada em todos os municípios do estado, em parceria com a secretaria de estado de educação, que tem como objetivo testar o nível de leitura de alunos da rede municipal do 2º ano do ensino fundamental. Utilizamos os dados referentes a uma escola de uma cidade da mesorregião do Centro Maranhense.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Para a organização dos dados da pesquisa, elaboramos uma *dashboard* com os gráficos produzidos a partir do questionário com perguntas de múltipla escolha. Também inserimos a tabela dos resultados da aplicação da prova de fluência leitora 2022. Os dados apresentam a percepção dos professores sobre o nível de leitura e dificuldades dos alunos como consequência do período da pandemia de covid-19, além dos índices de rendimento da leitura deles.

A autora Behar (2020) conceitua Ensino Remoto Emergencial (ERE) considerando que se desenvolveu durante a pandemia, faz alusão a:

“uma modalidade de ensino que pressupõe o distanciamento geográfico de professores e alunos e foi adotada de forma temporária nos diferentes níveis de ensino por instituições educacionais do mundo inteiro para que as atividades escolares não sejam interrompidas”.

O ensino é considerado remoto porque os professores e alunos estão impedidos por decreto de frequentarem instituições educacionais para evitar a disseminação do vírus. É emergencial porque, de forma repentina, o planejamento pedagógico para o ano letivo de 2020 teve que ser engavetado (BEHAR, 2020).

Figura 1 - Dashboard com os gráficos do questionário estruturado

Fonte: Do próprio autor.

Utilizamos um questionário estruturado no *Google Forms*, que foi aplicado ao corpo docente dos anos iniciais do ensino fundamental e corpo pedagógico da escola. Totalizando (08) oito docentes, sendo (06) seis mulheres, (01) um homem, (01) uma mediadora e (01) uma coordenadora pedagógica. A faixa etária dos entrevistados varia de 27 a 57 anos. A formação acadêmica desses é de magistério (nível médio) a pós-graduados (especialistas).

Tabela 1 - Informações sobre a avaliação da fluência leitora - 2022

Participação	Pré-leitor (total)	Pré-Leitor						Leitor Iniciante	Leitor Fluente	Sem Informação
		Nível 1	Nível 2	Nível 3	Nível 4	Nível 5	Nível 6			
63%	73%	7%	0%	13%	7%	7%	40%	20%	7%	0%

Fonte: Parceria pela Alfabetização em regime de colaboração – PARC, 2023.

Dados do censo escolar 2021, divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), apontam que a pandemia refletiu negativamente no rendimento das disciplinas de língua portuguesa e matemática. Os rendimentos mostram que 71% dos alunos que estavam matriculados no terceiro ano do ensino fundamental, não possuíam habilidades para solucionar contas básicas de matemática. Metade dos alunos do quinto ano também possuíam a mesma dificuldade. Outros 54% não têm compreensão de leitura, bem como reconhecer personagens de uma história (ver Tabela 1).

Entre os participantes, apenas 7% são considerados leitores fluentes, isso por demonstrarem precisão e velocidade na leitura (PNA, 2019), com compreensão do que lê. Entre eles, 20% foi caracterizado como leitor iniciante, o que indica a necessidade de construção de estratégias de leitura que promovam a fluência com dinâmica de leitura através da promoção da autonomia dos estudantes leitores (ver Tabela 1).

No *dashboard* é notório que por unanimidade, todos os entrevistados apontam que houve regresso na resolução de operações básicas de matemática, leitura e interpretação de texto na escola, campo de pesquisa, atestando o resultado do censo escolar divulgado pelo INEP (ver Figura 1). Outro aspecto avaliado foi sobre a causalidade do impacto negativo da pandemia no aprendizado dos discentes. Entre os

participantes, 50% responderam que o baixo rendimento estar associado à falta de acompanhamento dos pais. Ainda sobre eles, 30% acreditam que a falta de acesso à internet seja o grande motivado, e 20% pensam que há falta de interesse dos alunos.

Dados do Comitê Gestor da Internet no Brasil, em pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras (TDIC Educação 2018), constatou que somente 57% das escolas públicas possuíam acesso à internet em sala de aula. Já na rede privada, 90% tinham acesso.

A rede municipal de ensino dificilmente conta com laboratórios de informática nas escolas, e quando tem instalações como essas, são desativadas, ou possuem equipamentos sem a possibilidade de serem operados por alunos. Durante a pandemia, o acesso à escola foi suspenso, logo, uma rede de ensino que não fornece aparatos tecnológicos para uso no seu próprio interior, não teria condições de suprir uma demanda doméstica e individual. Dessa forma, 40% do quadro estipulam que a principal dificuldade de lecionar durante a pandemia está vinculada aos alunos não possuírem dispositivos eletrônicos.

Sabe-se que durante esse período, de certo modo, muitos pais tornaram-se mediadores do ensino remoto, auxiliando os filhos na elucidação de conteúdos lecionados e nas atividades repassadas, mesmo que sem nenhuma experiência em transmitir conhecimentos. No entanto, pode-se afirmar que também há uma parcela que considerava essa modalidade de ensino como ineficaz. Mesmo com 60% dos questionados definindo o ensino durante a pandemia como mediano, não há como defini-lo como tal, diante de tantos déficits e regressão de noções básicas de ensino (ver Tabela 1 e Figura 1).

O fato de o professor não estar presente afeta o nível de participação do aluno. A falta de interação entre professores e alunos, coloca os discentes em uma situação de ensino precária, pois muitos conceitos podem ser corretamente entendidos a partir da participação criativa e colaborativa de professores que, por sua vez, promovem interação em sala de aula (FRANCO, 2016 apud Souza, 2020).

Segundo os professores, não encontraram dificuldade em operar dispositivos eletrônicos durante as aulas remotas. Para eles, há variação de opiniões no que poderia ter sido feito para amenizar o déficit de aprendizagem durante a pandemia. Uns acreditam em um maior acompanhamento dos pais, e os demais pensam que o poder

público deveria ter distribuído dispositivos eletrônicos para evitar tais proporções no rendimento escolar. Para um ensino de qualidade, é necessário contar com uma escola com recursos físicos, didáticos e pedagógicos. O aparato familiar também é indispensável para um ensino eficaz e de qualidade.

3.1 AVALIAÇÃO FLUÊNCIA LEITORA 2022

A avaliação fluência leitora teve seu advento em 2019, sendo de iniciativa do programa tempo de aprender, que fora instituído em todos os estados da federação por intermédio do Ministério da Educação (Brasil, 2020, Ministério da Educação). O resultado da avaliação na unidade de ensino fundamental, em que foi desenvolvida a pesquisa com os estudantes, em uma cidade do estado da região nordeste, mostra que apenas 7% dos alunos do 2º ano do ensino fundamental leem fluentemente.

A prova é dividida nos níveis de pré-leitor, leitor iniciante e leitor fluente. O quesito pré-leitor abrange do nível 1 ao nível 6. O nível 1 são alunos que não leram. O nível 2 apontou letras, sílabas ou palavras que não constavam no item. Nível 3 nomeou letras. Nível 4 omitiu, substituiu ou inseriu fonema ou sílaba. Nível 5 silabou. Nível 6 leu corretamente até 10 palavras e/ou 5 pseudopalavras. (Parceria pela Alfabetização em regime de colaboração – PARC, 2023).

Dados analisados para constatar tal déficit foi a avaliação da fluência leitora 2022, aplicada em todos os municípios do estado, em parceria com a SEDUC, que tem como objetivo testar o nível de leitura de alunos da rede municipal. Os alunos avaliados foram os do 2º ano das séries iniciais, com o quantitativo de participação efetiva de (15) estudantes, entretanto, a previsão era de 22.

Diante de tais evidências, é possível reafirmar que a pandemia gerou impacto negativo na vida escolar de alunos dos anos iniciais, onde constatamos, através desta pesquisa avaliativa, níveis consideráveis de déficit de aprendizagem relacionados à leitura e interpretação de texto.

Portanto, os entrevistados foram unânimes e categóricos ao afirmar que após a pandemia houve déficit de aprendizagem de estudantes dos anos iniciais do ensino fundamental. Constatou-se regresso na resolução de operações básicas de matemática, leitura e interpretação de texto. A maioria dos entrevistados atribui esse déficit à falta

de acompanhamento dos pais, seguido da dificuldade de acesso à internet e, por último, à falta de interesse do aluno (ver Tabela 1). Os (15) quinze estudantes representam 63% do total de estudantes do 2º ano. Desses 63%, apenas 7% apresentam uma leitura fluente.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste estudo, buscamos avaliar o déficit de aprendizagem durante a pandemia. Então, verificamos que houve regresso na resolução de operações básicas, leitura e interpretação de texto de alunos do ensino fundamental das séries iniciais, em uma cidade da mesorregião do Centro Maranhense. Também diagnosticamos as condições de acesso às aulas remotas durante a pandemia e analisamos as informações da avaliação fluência leitora 2022 aplicadas a alunos dos anos iniciais da mesma Unidade de Ensino, no período de (15) quinze de fevereiro de dois mil e vinte e três (2023) a (15) de março de dois mil e vinte e três (2023).

As reflexões abordadas objetivam identificar os desafios, déficits de aprendizagem e experiências de professores e alunos durante o contexto pandêmico no ensino remoto. Relatos do quadro pedagógico da escola reafirmam a tese inicial de que as aulas remotas evidenciaram déficits educacionais em vários campos do conhecimento.

Além da escola ser um espaço de disseminação e também de produção de conhecimento, ela tem a função de atender a todos com equidade e ter como premissa erradicar a desigualdade social. Logo, para tal, é necessário, por parte do poder público, propiciar condições favoráveis.

Sabemos que no nosso país ainda existe uma grande concentração de pobreza, altos índices de desemprego, pessoas sem moradia e acesso a condições básicas de saúde, educação e tecnologia. No que diz respeito à educação, é importante mencionar que o ensino público acaba sendo ineficiente, pois muitas escolas não possuem infraestrutura, como, por exemplo, laboratórios de informática, acesso à internet, e além disso, há alunos que não possuem dispositivos eletrônicos em casa.

O art. 205. da Constituição Federal explicita que:

“a educação, direito de todos e dever do estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”.

Portanto, a escola não deve ser legitimadora das desigualdades sociais e nem atender aos interesses das classes dominantes – os detentores dos meios de produção. Com a implementação e distribuição de políticas públicas de acesso à Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDICs), investimentos na educação básica brasileira, possivelmente poderá se reverter o quadro de déficit de aprendizagem contemporâneo.

Ressaltamos a necessidade de que haja mais estudos sobre uma formação de professores orientada para o desenvolvimento de estratégias de ensino da leitura em suas práticas docentes. Isso para lidar com os déficits de aprendizagem dos alunos através do uso de tecnologias educacionais no contexto das metodologias ativas com o uso de tecnologias educacionais.

Como limitação de nossos estudos destacamos duas: 1) a limitação da amostragem a uma escola pública de ensino fundamental; e 2) a ausência de técnicas de aprofundamento das informações com o uso de entrevistas em profundidade. Também sugerimos para novos estudos, explorar a partir de uma análise comparativa a compreensão leitora dos estudantes no cenário antes da pandemia com a dos estudantes no contexto educacional posterior.

REFERÊNCIAS

A COMISSÃO Futuros da Educação da Unesco apela ao planejamento antecipado contra o aumento das desigualdades após a Covid-19. **Unesco.org**, 2020. Disponível em: <https://pt.unesco.org/news/comissao-futuros-da-educacao-da-unesco-apela-ao-planejamento-antecipado-o-aumento-das>. Acesso em: 8 mar. 2023.

BEHAR, Alejandra. O ensino remoto emergencial e a educação à distância. **Blog Dados: Revista de Ciências Sociais**, não paginada, 17 abr. 2020. Disponível em: <https://www.ufrgs.br/coronavirus/base/artigo-o-ensino-remoto-emergencial-e-a-educacao-a-distancia>. Acesso em: 15 mar. 2023.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil**: promulgada em 5 de outubro de 1988. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 1990.

Brasil. Ministério da Educação. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Brasil). **Censo escolar 2021**. Notas Estatísticas. [Brasília, DF]: INEP/MEC, 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/inep/pt-br/assuntos/noticias/censo-escolar/divulgado-resultado-da-2a-etapa-do-censo-escolar-2021>. Acesso em 25 fev. 2023.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Alfabetização. **Plano Nacional de Alfabetização (PNA)**. Brasília: MEC, SEALF, 2019.

CORTES, Tánisse Paes Bóvio Barcelos; MARTINS, Analice de Oliveira; SOUZA, Carlos Henrique Medeiros de. Educação midiática, educomunicação e formação docente: parâmetros dos últimos 20 anos de pesquisas nas bases scielo e scopus. **Educação em Revista**, Belo Horizonte, v. 34, n. 1, p.1-39, 2018. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/edur/a/PTmkB4VpY9bGytZd6ggJ8Wj/>. Acesso em 05/03/2023.

COSTA, K. W. C. **Cadernos de formação do PNAIC em Língua Portuguesa: concepções de alfabetização e letramento**. 2017. Tese (Doutorado em Educação) – Programa de Pós-graduação em Educação, Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, 2017.

CYPEL, S. **A criança com déficit de atenção e hiperatividade: atualização para pais e professores e profissionais da saúde**. 2. ed. São Paulo: Lemos, 2003.

EDUCAÇÃO: da interrupção à recuperação. **Unesco.org**, 2021. Disponível em: <https://www.unesco.org/pt/covid-19/education-response>. Acesso em: 5 mar. 2023.

FRANCO, Maria Amélia do Rosario Santoro. Prática pedagógica e docência: um olhar a partir da epistemologia do conceito. **Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos**, Brasília, v. 97, p. 534-551, set./dez. 2016. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbeped/a/m6qBLvmHnCdR7RQjJVSPzTq/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 4 abr. 2023.

KENSKI, V. M. **Educação e tecnologias: o novo ritmo da informação**. Campinas, SP: Papirus, 2009.

LIMA, J. P. M. de. **O arcabouço normativo de colaboração no Maranhão 2015**. Orientador: Felipe Costa Camarão. 2020. Monografia (Graduação) – Curso de Direito, Universidade Federal do Maranhão, São Luís, 2020.

MOREIRA, Herivelto; CALEFFE, Luis Gonzaga. **Metodologia da pesquisa para o professor pesquisador**. 1. ed. Rio de Janeiro. Lamparina editora.

NÓVOA, Antonio. Firmar a posição como professor, afirmar a profissão docente. **Cadernos de Pesquisa**, São Paulo, v. 47, n. 166, p. 1106-1133, out./dez.2017. Disponível em: <https://publicacoes.fcc.org.br/cp/article/view/4843>. Acesso em 26 abr. 2023.

OMS. Painel do Coronavírus da (COVID-19). Disponível em: <https://covid19.who.int/>. Acesso em: 14 abr. 2023.

ORLANDI, Eni Puccinelli. **Discurso e leitura**. São Paulo: Cortez; Campinas, SP: Universidade Estadual de Campinas, 1988.

PACTO pela Aprendizagem. Disponível em: https://www.educacao.ma.gov.br/wp-content/uploads/2020/09/release-escola-digna_pacto.pdf

PARCERIA pela Alfabetização em regime de colaboração (PARC). Disponível em: https://parc.caeddigital.net/#!/resultados-avaliacoes-fluencia-atuais?dados.vl_filtro_avaliacao=1&dados.vl_filtro_etapa=ensino_fundamental_de_9_anos_-_2o_ano&dados.vl_filtro_rede=... Acesso em: 15/04/2023.

SOARES, Magda. **Alfabetização: a questão dos métodos**. São Paulo: Contexto, 2018.

SOLÉ, Isabel. **Estratégias de leitura**. Porto Alegre: Artmed, 1998.

TIC EDUCAÇÃO 2018. Núcleo da informação e Coordenação do Ponto BR (org.). Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas São Paulo: Comitê Gestor da Internet no Brasil, 2019. Disponível em: https://cetic.br/media/docs/publicacoes/216410120191105/tic_edu_2018_livro_eletronico.pdf. Acesso em 13/04/2023.

TRICATE, Myriam. A educação a distância contra a pandemia. **PEA UNESCO**, online, 2020. Disponível em: <https://revistaeducacao.com.br/2020/03/25/educacao-adistancia->. Acesso em: 15 abr. 2023.

VALENTE, J. A. Integração currículo e tecnologia digitais de informação e comunicação: a passagem do currículo da era do lápis e papel para o currículo da era digital. In: CAVALHEIRI, A.; ENGERROFF, S. N.; SILVA, J. C. (Orgs.). **As novas tecnologias e os desafios para uma educação humanizadora**. Santa Maria: Biblos, 2013.

VIEIRA, Márcia de Freitas; SILVA, Carlos Manuel Seco da. A Educação no contexto da pandemia de Covid-19: uma revisão sistemática de literatura. **Revista Brasileira de Informática na Educação – RBIE**, Porto Alegre, v. 28, n. 1, p. 1013-1031, 2020. Disponível em <https://doi.org/10.5753/rbie.2020.28.0.1013>. Acesso em 2 mar. 2023.

ZANCHETTA JR., Juvenal. Estudos sobre recepção midiática e educação no Brasil. **Educação e Sociedade**, Campinas, v. 28, n. 101, p. 1455-1475, set./dez. 2007. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/es/a/5dVM4w4WrWXpjDxVrLGtShq/?lang=pt>. Acesso em: 24 mar. 2023.

“A ANTIGA CIDADE É UMA ILHA QUE SE DESFAZ EM SALITRE”¹: espaço e identidade em *Compasso Binário*, de Arlete Nogueira da Cruz

Vanessa Cristina Santos PEREIRA¹

Wendel Vinícius de Freitas SANTOS²

RESUMO

O presente artigo tem por objetivo analisar o romance *Compasso Binário* (1998), da maranhense Arlete Nogueira da Cruz, à luz das ocorrências do espaço em conformidade com a construção da identidade. Trata-se de uma elaboração analítica dos elementos concernentes ao Centro Histórico da cidade de São Luís, em especial na Zona do Baixo Meretrício, a ZBM. O aporte teórico constitui-se das proposições de Brandão (2013) e os direcionamentos de Borges Filho (2016), bem como as formulações já consagradas de Bachelard (2014) e Blanchot (2011). No tocante à identidade conta-se com os recortes de Hall (2014) e Bauman (2005) dentre outros teóricos. Estas conjecturas e debates fornecem notas sobre espaço e seu reconhecimento literário, de modo a provocar o desvelamento das questões humanas em amplas esferas.

Palavras-chave: Espaço. Identidade. Literatura Maranhense. Romance. ZBM

ABSTRACT

The research aims to analyze the novel *Compasso Binário* (1998), by Arlete Nogueira da Cruz, in the light of the occurrences of space in conformity with the construction of identity. This investigation analysis of the elements concerning the Historic Center of the city of São Luís, especially in the Zona Do Baixo Meretrício, a ZBM. The theoretical teaching is constituted by the propositions of Brandão (2013) and the directives of Borges Filho (2016), as well as the already consecrated formulations of Bachelard (2014) and Blanchot (2011). Regarding identity, it has the annotations of Hall (2014) and Bauman (2005) among other theorists. These conjectures and debates foster of space and of literary knowledge, in order to foster and raising discussion unfolding of human questions in broad spheres.

Keywords: Space. Identity. Maranhão's Literature. Novel. ZBM.

INTRODUÇÃO

Nos estudos literários, suplantados pelo tradicionalismo, há quem fique à margem de leituras investigativas e escritas analíticas da Arte da Palavra; há

¹Mestre em Letras pela Universidade Estadual do Maranhão (UEMA). Graduada em Letras Licenciatura - Habilitação Língua Inglesa, Língua Portuguesa e suas respectivas literaturas pela Universidade Estadual do Maranhão (UEMA). Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4959270701716158>

²Doutorando em Estudos de Linguagens pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). Mestre em Letras - Teoria Literária pela Universidade Estadual do Maranhão (UEMA). Mestrando em Ciências da Educação pela Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologia (UHLT - Lisboa - Portugal). Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8229721506797469>

quem tenha, a princípio, ainda menos prestígio em relação aos demais elementos narrativos. Contudo, na contramão da veia do costume, eis que o elemento **espaço** – um fugitivo do esquecimento de estudiosos e literatos – rememora por meio da ação narrativa que o significativo só subsiste em razão do seu significado; de que “por vias de fato e de direito” análise pelo olhar espacial propicia e prova das batalhas diegéticas, favorecendo o desvendar literário.

Assim, da mesma maneira que as demais unidades estruturais, presentes em uma narrativa, congregam para seu entendimento e, por vezes, para a sua meditação, o elemento **espaço**, no auge de sua transdisciplinaridade, possui relevância permanente na cadência da obra. Desta mesma natureza apreciativa, denunciam-se inúmeras condições do ser, suas vertentes e manifestações idiossincráticas – sendo estas últimas postas ao visível ou não, mas presentes. Tais manifestações correspondem às respostas do indivíduo ao mundo ou, em outra perspectiva, a invasão do mundo no indivíduo-personagem, expondo-o.

Nesta esteira de observação, a eficiência espacial na narrativa está para além de sua demarcação tradicional pertencente à Geografia. Com apropriação devida, o elemento espaço favorece bem mais do que situação geográfica da história como um todo, mas, sobretudo, instiga a caracterização de personagens, pois, assim alocados em dimensões específicas e/ou transitórias, faz-se possível percebê-los e presentificá-los na dimensão literária como integrantes de um conjunto maior que vem a ser erguido por meio de um espaço. Ademais, em sua casta íntima, o ser “especializado” na trama tem seus sentimentos e sua representação intimamente credenciados à superfície que lhe é disponibilizada, pois ao espaço caberá a ideia indutora de pertencimento, tendo em vista que a identidade reside em âncoras efetivamente sociais, de modo a inviabilizar, inclusive, o esquecimento de sua condição.

A obra selecionada para fazer jus as concepções acima defendidas intitula-se *Compasso Binário* (1975), de autoria da maranhense Arlete Nogueira da Cruz. Em forma de romance, a narrativa ambientada em São Luís, mais precisamente na região do Centro Histórico, traz a história subsequente de um incidente ocorrido em um prostíbulo localizado na região da Zona do Baixo Meretrício (ZBM), a pensão *Carmen*.

Na narrativa em destaque, Baianinha, uma das prostitutas da “pensão”, é alvejada por um tiro nas dependências do estabelecimento e, logo em seguida, é encaminhada pelas suas companheiras de trabalho ao hospital Socorrão. Ao ser atendida, Baianinha expõe-se ao campo de visão da estudante de Medicina, Natália,

que percebe com humildade e compaixão o estado da moça que chega em uma ambulância acompanhada de outras duas prostitutas. Adentrando a noite, numa outra perspectiva espacial do romance, Natália resolve visitar, instintivamente, sua amiga Raquel, esposa de Pedro, proprietário de um bar nos arredores do hospital. Lá, a princípio na companhia de Rui e depois da de um bêbado desconhecido, Natália mergulha no que será a noite mais significativa de sua vida.

Entretanto, em alusão ao nome da obra, tanto o trilhar mórbido de Baianinha quanto a ressignificação de Natália se cruzam na narrativa, tornando-a, simbolicamente, binária. Após negar-se a servir a um homem que a procurara no cabaré, o que suscita em desentendimento por parte do “casal” e tornar-se justificativa para as cenas seguintes, Baianinha é vítima de um tiro. O outro cliente que não fora atendido pela prostituta, no ápice da necessidade de saciar seu desejo carnal, recorre por meio da violência a um outro corpo fora dos limites do prostíbulo: Natália. O agressor, Pedro, marido da amiga da vítima, obriga nesta mesma noite Natália a ter relações sexuais com ele. Nesse encadeamento narrativo, Baianinha e Natália encontram-se intimamente ligadas: se Baianinha não tivesse morrido na mesma noite em que Pedro a desejara, este não procuraria Natália para, enfim, ter uma noite de prazer.

Ambientado em uma São Luís do século XX, a obra protagonizada pelas personagens tão opostas apresenta dois focos de ação, pondo em confronto – e entrecruzando – duas realidades díspares, em espaços convergentes. Do bar ao prostíbulo, da rua à beira do cais, tudo induz ao processo de descoberta de quem figura nesse espaço e por qual razão recorre a ele e dele faz questão de participar.

O início de *Compasso Binário* traz a rua incrustada na noite como palco das cenas iniciais. A Rua do Passeio, geograficamente pertencente ao centro da cidade de São Luís, é a atmosfera proposta por Arlete para a construção da simbiose do real com o pressuposto, proveniente do ambiente naquelas circunstâncias noturnas, o que subordina ao espaço simbologias que colocam o espaço narrativo em evidência, pois aclama as coerências e os absurdos concernentes ao lugar de acesso público – e, por isso mesmo, volátil. A rua, por atributo e definição, ladeada por casas, prédios, hospitais, comércios e cemitérios, a exemplo, é a composição harmônica depositária de significados, na qual diversos tipos são seus transeuntes, e mais, especificamente, ao contexto noturno, reservam-se com mais veemência os estigmatizados como

improdutivos, indigentes, os marginalizados, os indefesos, os pobres, os desamparados, os meliantes, os transgressores, facínoras e delinquentes.

Paralelo ao passeio no vazio das ruas da cidade, e, sobretudo no prosseguir pelas vielas do Centro Histórico, já na altura da Rua da Palma, irrompe em *Compasso Binário* o cenário do bar, tipicamente local de apreciação noturna, de encontro, integração e dispersão social, e, especialmente, de conversão comercial: tendo o consumo de bebidas alcóolicas como finalidade principal para o sacio do prazer. É no bar, suscitada pela descontração, que a liberdade se pronuncia, usualmente, por meio de discursos e ações. Em *Compasso Binário*, a natureza deste espaço registra os momentos de profusão de sentimentos e conformação espiritual de Natália.

Mais abaixo temos a *Carmen*, uma das casas de diversão adulta que compunha a ZBM, Zona do Baixo Meretrício, na altura do bairro do Desterro. Palco da perdição e dos excessos carnais – e da morte, a pensão *Carmem* destina-se em *Compasso Binário* ao reduto da diversão desvalida, do uso das mulheres da vida, da disputa e da desfeita social. Recanto dos catraieiros, dos bêbados, dos desonestos sentimentais – e também dos livres em compromisso.

Situada na parte mais voraz da cidade, a pensão *Carmen* expõe a desordem humana nas suas mais íntimas esferas constituintes: uma vez pela marginalização, outrora pela necessidade sexual. É no bordel de Carmem que Baianinha morre, Natália se descobre, famílias se desfiguram e os desamores são soterrados. Perturbadora, desumana, passível de qualquer atuação social, a Zona do Baixo Meretrício (formada pelas ruas da Palma, Saúde, Afonso Pena, do Giz, estendendo-se às travessas da Lapa e Feliz, desembocando na região do cais, mais conhecida por Portinho) delinea o cenário da malandragem e da composição das entidades narrativas, não permitindo-lhes o arrefecimento de seus papéis em sociedade.

METODOLOGIA

Este trabalho teve como propósito focar, no contexto da Literatura Maranhense, mediante os caracteres do século XX, a formação identitária à serviço do espaço dos tipos pertencentes à verve pulsante da Zona do Baixo Meretrício, no corpus de estudo *Compasso Binário*, romance de autoria da maranhense Arlete Nogueira da Cruz. Nesta construção, o presente artigo arquitetou-se em uma pesquisa bibliográfica, com o intuito de se discorrer sobre as ocorrências dos espaços da rua, do

hospital e da Zona na obra, e refletir de que maneira tais dimensões contribuíram para a percepção, interpretação e reflexão das personagens e da narrativa como um todo. Ao longo de nossa escrita, entrelaçamos os recortes destas células a aporte teóricos que fundamentam o elemento espaço não somente em sua ênfase concreta, mas também de pertinência simbólica.

“A RUA NASCE, COMO O HOMEM, DO SOLUÇO, DO ESPASMO”: breves notas sobre o espaço em *Compasso Binário*

Um dos primeiros ambientes da narrativa é o hospital Socorrão, formalmente denominado Djalma Marques. A noite em questão é a obscuridade que acarretará a todos, a começar pela prostituta Baianinha, que, juntamente ao som de ambulância, desata o silêncio que pairava sob Natália e o restante do tempo. Naquele dia, já com o seu plantão encerrado, Natália aguardava seu colega Roberto a fim de trocarem de posto. Movida pela ofícios da profissão, Natália assume provisoriamente o atendimento à Baianinha, ação esta que não lhe trará recompensa alguma, mas que lhe interroga sobre as reservas que a noite – e o próprio espaço em seu entorno lhe dispõem:

Na rua do Passeio, somente o pronto-socorro estava aberto e iluminado. Dentro, Natália sem pressa aguardava Roberto, estudante como ela de medicina, para substituí-la no plantão. Sentada, experimentava do mistério sem medo e dir-se-ia que não era Roberto quem ela aguardava, tão cheia de paciência e de consolo estava na espera. (CRUZ, 1998, p. 165-66)

No início da prosa arleteana, a Rua do Passeio é, ao mesmo tempo espaço de transição como também, em símbolo, sítio ambíguo: ao passo em que o início da rua possui vários hospitais, locais estes destinados às tentativas de salvação, ao fim da rua o cemitério é notoriamente o fim destes recomeços, quando estes não podem ser alcançados. Ao fim da rua do Passeio, como contempla *Compasso Binário*, fica um dos mais antigos cemitérios da cidade, o Cemitério do Gavião, fundado em 1855.

Por falar em cemitérios, eles foram grandes personagens na história de São Luís, também dando sua contribuição para a nomeação de logradouros. O primeiro foi o Cemitério Velho da Misericórdia, bem próximo ao forte, nos fundos da igreja da Misericórdia, hoje Igreja da Sé, da qual falamos anteriormente. A partir do crescimento da população, houve a necessidade de transferência desse campo-santo

para outro local, a fim de acabar com o velho costume de enterrar seus entes próximo a igrejas. Houve, também, um segundo cemitério, na Rua do Passeio, pertencente à Santa Casa. Aliás, a tal rua tem esse nome porque era conhecida como o último passeio que se fazia antes de chegar a sua sepultura. (LIMA, 2011)

Paralelo ao passeio no vazio das ruas da cidade, e, sobretudo no prosseguir pelas vielas do Centro Histórico, já na altura da Rua da Palma, surge o cenário do bar, tipicamente local de apreciação noturna, de encontro, integração e dispersão social, e, especialmente, de conversão comercial: o consumo de bebidas alcóolicas como finalidade principal para o sacio do prazer. É no bar, suscitada pela descontração, que a liberdade se pronuncia, usualmente, por meio de discursos e ações. Em *Compasso Binário*, a natureza deste espaço registra os momentos de profusão de sentimentos e conformação espiritual de Natália.

A interação entre homem e espaço conduz a implicações pertinentes ao próprio sujeito, pois este último realiza-se por meio de seus sentidos e, assim sendo, estabelece ligação direta com os elementos provocativos, os quais advém do exterior. A exemplo, a personagem representada pelo bêbado – que aparece no meio da noite – interpreta a condição da protagonista Natália a partir da disposição local cuja ambos dispunham. Expressa-se, no referido corte da obra, a tomada de força de autoridade vinculado à imagem masculina: “– Onde está o homem desta casa?” (CRUZ, 1998, p. 188), Marcelo questiona Natália acerca do “regente” do bar de sua amiga. Referência, o homem assume a posição de líder familiar e, por consequência, abarca a função de defensor, como encena o pensamento de Raquel, amiga da jovem médica: “Tudo acontecer logo na noite em que Pedro se ausentara! E ele, Pedro, onde andaria?! Se ao menos Pedro chegasse [...]”. (CRUZ, 1998, p. 200). Na leitura do bêbado, ainda nos persistentes traços de lucidez, o espaço do bar: local de manifestação boêmia, por muito propício a esbórnia, descarga enérgica e de falta de compromisso, seja ele de juízo ou de valores, configura-se como ambiente impróprio para uma “donzela”.

Locação dos dândis, o bar é, na natureza do símbolo, produto da construção cultural e do contato de indivíduo com indivíduo. A coletividade, a fragilidade do bar e a possibilidade do revelar das subjetividades. O espaço, por fim, acaba por habilitar quem o frequenta e dele faz estadia.

Mais claramente, nas palavras de Boff (1974, p. 9), explicita-se a ponderação de valores que emana dos tipos partícipes daquele meio: “O homem nunca se encontra diretamente consigo mesmo numa identidade, mas sempre na diferença. [...] A

identidade sempre se retrai, mas se revela em tudo que vem dela”. Tal discurso é uma valia tanto para a Natália que estava sozinha em uma mesa de bar; para a Baianinha, que em sequência fora desrespeitada em seu ambiente de trabalho e depois no hospital; e nos demais perambulantes da “Cidade do Pecado”, alcunha esta da ZBM.

Tradicionais (e, de certa forma, complementares) espaços da cidade, ambos se responsabilizam por guardar em suas dimensões os eventos de uma noite comprometida com o desconhecido.

Mais abaixo, pelas ladeiras da cidade, temos a *Carmen*, uma das casas de diversão adulta que compunha a ZBM. Palco da perdição e dos excessos carnavais – e da morte, a pensão *Carmem* destina-se em *Compasso Binário* ao reduto da diversão desvalida, do uso das mulheres da vida, da disputa e da desfeita social. Recanto dos catraieiros, dos bêbados, dos desonestos sentimentais – e dos livres em compromisso –, o prostíbulo da dona de mesmo nome, a Dona Carmen, é a localidade que centraliza a narrativa. O começo, o meio e o fim de *Compasso Binário* fazem parte da estrutura simbólica do bordel.

[...] no cais, imundo, cheio de cofos velhos, salivas, carvão, cascas de melancias, escamas de peixe, salsugem e vômitos, havia um mau cheiro e um horror: era o Desterro e o Portinho para onde desciam as mulheres que já não eram mais nada, por gastas e doentes, na elite das prostitutas recentes na rua 28 de Julho e da Palma, mais acima. Mulheres exploradas ao máximo, restando ali quase podres para os pescadores, barqueiros e catraieiros que, na pressa, passando, utilizavam-nas: aquelas odientas, descabeladas, sujas, amargas, loucas, descrentes, miseráveis, tristes, infelizes, desbocadas, furiosas mulheres, **restos de corpos humanos, mas humanos, expostas nesse mercado milenar.** (CRUZ, 1998, p. 182, grifo nosso).

Situada na parte mais voraz da cidade, a pensão *Carmen* expõe a desordem humana nas suas mais íntimas esferas constituintes: uma vez pela marginalização, outrora pela necessidade sexual. É no bordel de Carmem que Baianinha morre, Natália se descobre, famílias se desfiguram e os desamores são soterrados.

A Praia Grande, munida de um conjunto arquitetônico de três séculos antes; e a elevação mística que perpassa o ambiente do mar, representado na obra pelo cais conhecido como Portinho.

Erguido a partir dos resquícios de franceses, portugueses e holandeses, o Centro Histórico de São Luís é datado no fim do século XVII, abarcando três bairros, dentre eles a Praia Grande. Em seus tempos áureos, juntamente com a condição do estado do

Maranhão no cenário do Brasil, a região veio a reunir um conjunto arquitetônico alinhado à época. Grandes sobrados barrocos, revestidos ao mais elegante estilo português, com azulejos que figuravam por toda a extensão externa dos prédios, ilustrando com classe a região que durante muito tempo fora o centro comercial da capital.

O início da Praia Grande remonta o período no qual a região era partícipe na economia da cidade, principalmente em virtude da escoação por meio do porto. À época, a área era imprescindível para o escoamento da produção do Estado, de modo que só fora superada com a chegada do desenvolvimento do transporte rodoviário, fato este que ocasionou o abandono da área e da modalidade até então efetivamente realizada por via aquática, já que o enfraquecimento se tornara inevitável.

Devido à expansão da cidade, com conseqüente a mudança das áreas habitacionais para os novos bairros, o Centro Histórico ficou abandonado e os prédios fechados, por causa do desinteresse dos proprietários. Acabaram por deteriorar pela ação do tempo. (...). Com o abandono das famílias abastadas, o Centro Histórico de São Luís ficou esquecido pelo poder público. Passou a ser visto e propagado pelos meios de comunicação como área perigosa e violenta, associada também ao estigma da ZBM5. Mesmo sendo relegado pelas autoridades, continuou figurando como espaço frutífero para o desenvolvimento das sociabilidades, visto que, o mesmo continuava sendo habitado pela população de baixa renda. (SILVA; SILVA, 2010)

Ainda em registro da vivacidade da região nos tempos de glória, instalou-se ali, incitada pelo surgimento das classes emergentes na capital, o afloramento do apetite sexual, sendo motivado (muitas vezes) pela vantagem econômica que o quadro em questão possibilitava. “Válvula de escape” social, de modo a ser interpretada como recompensa da vida que se levava, a prostituição correspondera ao Centro Histórico motivo e razão para naquele lugar gastar-se os proventos financeiros obtidos. O cenário se coaduna com o ritmo que o próprio século intuía a respeito da mulher no mercado de trabalho: a prostituição consolidou-se, pois, permitia à mulher trabalhadora, recém-saída de suas atividades domésticas, uma forma de sobrevivência diante às dificuldades e do lento processo de imersão da mão de obra feminina nas indústrias. Justifica-se, inclusive, afirmando que

Muitas mulheres se mudaram para as cidades na esperança de encontrar trabalho, mas se decepcionaram. Algumas, é óbvio, podem ter sido estimuladas por aspectos do comércio sexual [...]. Mas as pressões econômicas foram o fator preponderante. O resultado foi um

grupo cada vez maior de mulheres urbanas vendendo sexo. (STEARNS, 2010, p. 153).

A “zona do baixo meretrício”, também conhecida por “ZBM”, local onde se situam as “casas de diversão” e, os popularmente dos cognominados, “cabarés”, resume-se em um local destinado ao exercício da prostituição. Abrigando oficialmente a dita “profissão mais antiga do mundo”, a Zona surgiu juntamente com a evolução econômica do homem. Nas proximidades dos núcleos operantes econômicos, como os perímetros das indústrias, a Zona – com seus “cabarés”, “infernhinhos”, “boate”, “casa noturna”, “bordel”, “casa da luz vermelha”, “antro da perdição”, “quartinhos”, “pensão” – popularizou-se e tornou-se área símbolo de alegria e divertimento, além de sexo por meio de transações financeiras, tendo como público oficial a classe masculina.

A respeito destes ambientes, o estudioso Alves (2010, p. 79) faz uma observação, afirmando que “[...] existem vários ambientes de prostituição, tais como: rua, zona de baixo meretrício, zonas elitizadas, casas que só aceitam garotas universitárias [...]”, e também, os cabarés ditos de “beira de estrada”. Em *Compasso Binário*, o cabaré é representado pela pensão *Carmem*, de “lâmpada vermelha”, no bairro do Desterro. A pensão da *Carmem* localiza-se em umas das regiões mais antigas de São Luís, a Praia Grande, que conserva a história colonial da cidade em meio aos casarões portugueses, becos e escadarias. Berço da ZBM, o hoje “Reviver” sagrou-se como refúgio boêmio, de históricas boates, onde os homens seguiam para o desfrute das “brincadeiras”, do álcool e das mulheres.

A ZBM³ ludovicense (pertencente ao perímetro do Centro Histórico de São Luís) fora, há décadas, um lugar de luxo e conceito, frequentado por cidadãos da mais alta estirpe da sociedade. Conta a História que a ZBM fora outrora uma área de respeito e as boates eram símbolos de ordem, onde até mesmo os clientes deveriam apresentar-se bem aprumados. Contudo, apesar de carregar consigo uma essência nostálgica, a ZBM jamais deixara de desvencilhar-se da falta de compostura:

O ambiente de respeito e decência [...] fora desenhado a partir das lembranças dos cabarés durante o dia, quando estes ainda não estavam em funcionamento. Nesse horário até para ‘uma menina’, para uma ‘mocinha’, não seria desonroso adentrar nesse ambiente, desde que

³Região de prostituição localizada nas proximidades do bairro do Desterro, abarcando as ruas da Estrela (Rua Cândido Mendes), Rua 28 de julho (Rua do Giz), Rua Formosa (ou travessa Afonso Pena), Rua Direita (ou Henriques Leal), Rua da Palma (Herculano Parga), Rua Jacinto Maia e Rua da Manga. Além das travessas da Lapa, Feliz e do Portinho.

estivesse cumprindo as obrigações do seu trabalho. Mas, durante a noite, quando o movimento começava, as mocinhas que quisessem zelar por sua reputação deveriam permanecer dentro de suas casas. (FERREIRA, 2011).

Segundo Reis (2002, p. 23), “[...] um dos nomes mais utilizados para a Zona do Baixo Meretrício era o da Cidade do Pecado”. Nela, havia frequentadores de todas as classes sociais, políticos (ou os assessores dos mesmos, orientados apenas a buscar as profissionais), advogados, escritores, jornalistas além das pessoas de menos ou sem prestígio social algum.

Devido a Zona ser alvo de todas as classes sociais, as boates se dividiam em duas classes: as de primeira e as de segunda, levando em consideração os custos de operação de cada unidade, que acabava por ditar o valor de um programa ou saída – rápida entrada nos aposentos do amor. (REIS, 2002, p. 27).

A clientela distribuía-se pelas *boites* Monte Carlo, Rabo de Saia, Pau-de-Arara, Crás, Elite, Oásis, Bangalô, Sonho Amarelo, Maroca, Sonho Azul, Lolita, Casa Branca, Novacape e diversas outras.

As prostitutas dos cabarés da ZBM eram muito bem escolhidas pelas madames das casas: apresentavam-se devidamente arrumadas, roupas da moda, perfumes importados e com certa postura de mulheres discretas – o respeito pelos seus clientes era de suma importância. O sistema era modestamente organizado, tanto em sua parte “logística” (os demais serviços/acesso dos prostíbulos) ou a própria atuação das prostitutas, como um sistema de carteirinhas de identificação.

Durante muito tempo, a ZBM serviu de destino final da vida noturna de muitos boêmios. Naquele período, por volta das décadas de 40 e 50, o único local de “práticas libidinosas” era a Zona, tendo em vista que os chatôs, atuais motéis, eram inovação e por demais raros. Com a decadência da Zona, muitos bordéis faliram e os anos de ouro do meretrício chegaram ao fim.

A meretriz é o tipo social marginal desprezível e vergonhoso; a Medicina traz, desde os postulados de Hipócrates, o ideal de seriedade, de respeito e do poder – associado à capacidade de cura que o médico adquire com o tradicionalismo da profissão. Enquanto a médica representa a honra, a prostituta nada mais é que um ser invisível na sociedade. Ademais, é de se destacar que, ainda na ordem da duplicidade, a transposição temporal conjuga em coerência com a proposta narrativa, visto que a história inicia-se à noite e finda-se ao “nascido do dia”.

A rua

Em *Compasso Binário*, um dos primeiros ambientes da narrativa é a rua. No início da prosa arleteana, a Rua do Passeio é, ao mesmo tempo, espaço de transição como também, em símbolo, sítio ambíguo: ao passo em que o início da rua possui vários hospitais, locais estes destinados às tentativas de salvação, ao fim da rua o cemitério é notoriamente o fim destes recomeços, quando estes não podem ser alcançados.

Componente da cidade, a rua é item imprescindível para a vida comum, tendo em vista que é passagem, é acesso, é via para chegadas, saídas e território de tráfego. Um caminho de fora, como se pode lembrar nas palavras de João do Rio,

A rua nasce, como o homem, do soluço, do espasmo. Há suor humano na argamassa do seu calçamento. Cada casa que se ergue é feita do esforço exaustivo de muitos seres, e haveis de ter visto pedreiros e canteiros, ao erguer as pedras para as frontarias, cantarem, cobertos de suor, uma melopeia tão triste que pelo ar parece um arquejante soluço. A rua sente nos nervos essa miséria da criação, e por isso é a mais igualitária, a mais socialista, a mais niveladora das obras humanas.

A rua quanto espaço semiotizado configura-se não somente como lugar de ordem – as linhas retas, as curvas direcionadoras, lugar onde se edificam casas, prédios e demais construções – como também de multiplicidades capazes de desvincular o sujeito das esferas privadas e regulares, levando-os a promover perambulações de transeuntes, tornando-as propícias aos desejos de exterioridade pertencentes a ele.

Sua estrutura aberta e livre faz da rua um espaço mais de experiência do que de conhecimento, já que propicia a leitura da cidade e, a partir disso, revela os estímulos sensoriais arraigados nela. Logo, a rua faz do sujeito seu ente domesticador e membro familiar. Afinal de contas, o direito de ir e vir é parte de sua essência, em outras palavras, tudo que pode reter a alma ou dissipá-la.

É a rua, em certa medida, que dá origem ao transeunte, ao morador de rua, ao *flâneur* e a prostituta. Ao mesmo tempo, é a rua que faz surgir os pedestres, os ambulantes, os profissionais regulamentados e todos aqueles que, dentro dos moldes regulares e aceitáveis socialmente, coabitam nela, demarcando-os em sua identidade, a exemplo do *flâneur*, que Sérgio R. Massagli (2015) reflete afirmando que “nas ruas das metrópoles, o *flâneur* constata que o homem moderno é vitimado pelas agressões

das mercadorias e anulado pela multidão, estando condenado a vagar pela cidade como um embriagado em estado de abandono (MASSAGLI, 2015, p. 47).” Cria-se a partir da rua, assim, “a plasmar o moral dos seus habitantes”, como diria João do Rio.

Neste mesmo espaço narrativo, como contempla *Compasso Binário*, fica um dos mais antigos cemitérios da cidade, o Cemitério do Gavião, fundado em 1855.

Por falar em cemitérios, eles foram grandes personagens na história de São Luís, também dando sua contribuição para a nomeação de logradouros. O primeiro foi o Cemitério Velho da Misericórdia, bem próximo ao forte, nos fundos da igreja da Misericórdia, hoje Igreja da Sé, da qual falamos anteriormente. A partir do crescimento da população, houve a necessidade de transferência desse campo-santo para outro local, a fim de acabar com o velho costume de enterrar seus entes próximo a igrejas. Houve, também, um segundo cemitério, na Rua do Passeio, pertencente à Santa Casa. Aliás, a tal rua tem esse nome porque era conhecida como o último passeio que se fazia antes de chegar a sua sepultura. (LIMA, p.8, 2011)

Ressaltando a condição de “último passeio” dos não mais viventes, a referida rua carrega em sua ordem a desordem que a perda pela morte acarreta. A rua que leva, que permite a passagem, é a mesma que encaminha para a despedida eterna, no seu ponto de extensão final. A mesma rua que conduz à salvação é a mesma que leva à condenação. Ironicamente, pelo caminho “da rua do cemitério”, “somente o pronto-socorro estava aberto e iluminado” (CRUZ, 1998, p. 165). Em outra demarcação, mas ressaltando sua propensa capacidade de expor em abandono; de ter começo, meio e fim, porém sem ser nada além de espaço de passagem, observa-se que “Natália, na rua, sentiu-se então como que vulnerável sob o peso de suas emoções” (CRUZ, 1998, p. 270).

A rua é um espaço que não tem dono, logo, tudo que faz parte de sua dimensão pública, inclusive a sua própria essência, é destituída de seguridade. Ampla, faz de seus habitantes e visitantes o que lhe for de interesse, o que estiver cabível dentro de seus limites. Nada advém da rua se ali não tiver tido um lugar para existir.

O hospital

A noite em questão é a obscuridade que acarretará a todos, a começar pela prostituta Baianinha, que, juntamente ao som de ambulância, desata o silêncio que pairava sob Natália, o restante do tempo e o Hospital Socorrão, na Rua do Passeio.

Naquele dia, já com o seu plantão encerrado, Natália aguardava seu colega Roberto a fim de trocarem de posto. Movida pela ofícios da profissão, Natália assume provisoriamente o atendimento à Baianinha, ação esta que não lhe trará recompensa alguma, mas que lhe interrogará sobre as reservas que a noite – e o próprio espaço em seu entorno lhe dispõem.

A figura do hospital – tanto na narrativa quanto no imaginário popular – escreve-se como espaço de acolhimento que remonta a Antiguidade Clássica. Nos tempos remotos, os primeiros estabelecimentos voltados para o tratamento da saúde humana eram instituídos junto aos templos gregos e nas proximidades das bases militares romanas.

Impulsionados pela influência do cristianismo, os primeiros espaços voltados para a cura foram efetivamente sendo fundados pelo clero, expandindo-se, principalmente, na Idade Média.

Até o século IX, os doentes foram tratados nos conventos, em espaços a eles destinados, mas, no ano de 816, o Concílio de Aix-Ia-Chapelle tornou obrigatória a construção de hospitais nos conventos. A fundação de ordens religiosas, voltadas para a assistência social e para o cuidado dos doentes, que se estabeleceram nesses hospitais, fizeram deles estabelecimentos mais religiosos que terapêuticos. A cristandade introduz a hospitalidade na atenção aos doentes, aos quais oferece o conforto da religião, o cuidado dos corpos e, se possível, a recuperação de sua saúde. (ORNELLAS⁴, 1998)

Sob esse contexto, o espaço do hospital torna-se ainda mais importante em virtude da ameaça e ação das pragas que acometeu determinados períodos da história, além, sobretudo de diversos outros fatores tais como as migrações rumo às cidades e o desenvolvimento do comércio, tornando o hospital, desta maneira, espaço também de seguridade social, por consequência

O hospital define-se, então, como o lugar onde os doentes podem ser observados, a causa de suas doenças descoberta, tratados e curados. E esse novo hospital, que não mais se constitui em um lugar de abrigo e de asilo ou modelo disciplinar, destina-se a um outro tipo de doentes” (idem).

⁴R. Bras. Enferm. Brasília, v. 51, n. 2, p. 253-262, abr-jun., 1998 Cleuza Panisset Ornel/as <http://www.scielo.br/pdf/reben/v51n2/v51n2a07.pdf>

Em sua raiz etimológica, a palavra hospital deriva do termo latino *hospitalis*, que deriva de *hospes*, hóspedes. Nessa linha construtiva, o conceito de hospital perpassa a de um lugar seguro, e lugares seguros desembocam no senso espacial de lugares fechados. Na leitura de Bachelard (2014), “*all really inhabited space bears the essence of the notion of home*” (BACHELARD, p. 27, 2014), isso significa afirmar que o espaço fechado do hospital evoca a imagem de casa, do espaço precioso que é concedido para que seja feita morada e, em uma perspectiva mais psicológica, os pensamentos e as experiências não se percam. Para Bachelard, a casa não pode ser tomada como um espaço no qual se limite apenas a experimentação diária, mas, sobretudo, do contar da própria história. O espaço define quem dele faz parte, desta feita, estar passa a determinar ações e demandas psicológicas, pois o homem e suas perspectivas de atuação e percepção encontram-se intimamente interligadas ao espaço.

O reconhecimento subjetivo no espaço do hospital em *Compasso Binário* é provocado em duas perspectivas: das personagens que são reconhecidas socialmente e simbolicamente a partir das delimitações hospitalares (médicos, enfermeiros etc.) e das personagens que as reconhecem, ou seja, aquelas consideradas enfermas e as demais que figuram como personagens que acompanham os habitantes (ainda que provisórios) do hospital, estando, junto a eles, como observadoras.

- (a) Observou, então, superficialmente as duas acompanhantes, concluindo – virgem que era – que se tratava de prostitutas: aqueles olhos sem nenhuma esperança, a linha dura das bocas, os vestidos absurdamente vulgares, os gestos, uma certa agressividade, qualquer coisa nelas, as identificavam facilmente. Acabou sendo informada de que eram de uma famosa pensão da cidade que tinha o nome da proprietária, por sinal uma das acompanhantes. (CRUZ, 1998, p.166)
- (b) O enfermeiro, após ler o que prescrevera o médico e agora fazendo o curativo, voltou-se para as duas mulheres:
 - Vocês aí, deem um jeito de conseguir sangue, enquanto eu vou tentar achar o antibiótico.
 - Onde vamos conseguir isso, moço?
 - Nos hospitais daqui por perto ou com alguém conhecido de vocês. Procurem dar um jeito.
 - Não temos dinheiro.
 - Que diabos fazem vocês, recebem homem de graça? (CRUZ, 1998, p. 174)

A inscrição da Medicina na cultura garante a todos a ela associados, certo prestígio e inocuidade em relação aos demais entes sociais. Nesta contextualização, obtém-se, de um lado (a) personagens alocados em espaços de prestígio e que, em virtude da profissão, acabam por serem separados de modo abismal; e, de outro (b) personagens que se reconhecem, também, distantes social e intelectualmente. Serem de *onde* são, hospital (a/b) e a zona (b), faz de as personagens seres distintos e incomparáveis entre si.

O posicionamento interpretativo da personagem em (a), Natália “virgem que era”, lança luz às distinções sócio –culturais que seriam delimitadas pelo fato da protagonista, mulher que ainda não experimentara do ato sexual, estar em posição de diferença em relação às prostitutas pois do não faz parte do mesmo contexto espacial que as define.

Atrelada aos estereótipos de sua classe, assim Baianinha e suas colegas (b) também são consideradas pelo enfermeiro, que cria um ambiente de distanciamento a partir não só do espaço do qual faz parte, mas, também por meio do modo como se dirige às mulheres: as colocações verbais imperativas supõem que, ali, naquelas dimensões espaciais públicas e delicadas, nas quais o foco deveria ser a questão da saúde, abre-se espaço segregador (também), por meio da linguagem. O uso dos termos e expressões que sugerem que o enfermeiro está em posição de prestígio em relação as mulheres que se deslocam ao hospital, é uma denúncia de reconhecimento e destituição da identidade em virtude do espaço do qual se pertença.

O mesmo é praticado pelo médico: “[...] Enquanto fazia a contagem da pulsação, olhava aquelas prostitutas que o cercavam em volta da cama, sentindo que eram todas uma espécie de acusação contra si ou contra qualquer coisa”. (CRUZ, 1998, p. 204).

Bauman (2005, p. 83) afirma que, sempre que se ouvir a palavra identidade, “[...] pode-se estar certo de que está havendo uma batalha. O campo de batalha, e dorme e silencia no momento em que desaparecem os ruídos da refrega”. Afirmativa esta que justifica a cena em que o médico reflete a partir da presença e do que cada uma daquelas prostitutas representa, havendo um embate entre as definições de cada ser: médico *versus* meretrizes. A profissão daquelas mulheres é de tamanho desmerecimento que estas se tornam a própria denúncia da sociedade. Rui, o médico, ao vê-las, percebe que a hipocrisia e a injustiça social estão rotulando naquelas mulheres. Mais claramente, nas palavras de Boff (1974, p. 9), explicita-se a ponderação de valores feita por Rui: “O homem nunca se encontra diretamente consigo mesmo

numa identidade, mas sempre na diferença. [...]. A identidade sempre se retrai, mas se revela em tudo que vem dela”.

Rui só se sentiu distinto das prostitutas por estar convicto das relações de diferença entre ele e as meretrizes: seu trabalho era outro; sua cultura era outra; seu esclarecimento era outro também. Assim como seu espaço.

Em conjunto com a trama iniciada por Natália e Rui, a narrativa se volta logo em seguida para o caso da prostituta enferma no hospital Socorrão. Baianinha, em “decúbito dorsal”, iniciara sua despedida do mundo já lançando não somente seu problemático estado de saúde para resolução, mas sobretudo sua figura moribunda e marginal para julgamento e desprestígio. Acompanhada de sua patroa e de algumas colegas da *Carmen*, a jovem é ultrajada pelo enfermeiro do hospital, o que suscita em sua remoção do hospital e seu retorno à pensão.

Ademais, a morte de Baianinha instaurou-se, naqueles que de alguma maneira estiveram em contato com ela, como reflexão contínua e perturbadora. A Natália, Rui, Marcelo e as companheiras da prostituta, a todos pertencentes ao misterioso ciclo noturno daquele dia, dos mais íntimos aos mais estranhos, nenhum escapara do cumprimento obscuro que corresponde aos mistérios que cercaniavam a morte.

[Natália] Não ignorava a vantagem da terra fazer da semente um ser absurdo se não viesse cair nela para ser fruto. Também na outra vantagem de ser semente e deixar a terra inteira numa sombria solidão, ainda que estações lhe trouxessem chuvas e sois. As não havia dor na solidão da terra e da semente. E da solidão dolorida da mulher, ali disponível, entre os desvios dos homens, alçou naquela noite, na mais pura sofreguidão, seu maior apelo. (CRUZ, 1998, p. 216)

Em contato com as Humanidades por meio da sua plasticidade literária recém-descoberta, o espaço aproxima-se da “realidade” desafiando as premissas básicas da ficção. No que tange ao objeto desta pesquisa, “*o espaço do romance é, basicamente, um conjunto de relações existentes entre os lugares, o meio, o cenário da ação e as pessoas que a ação pressupõe, a saber o indivíduo que retrata os eventos e as pessoas que participam neles*”. (WEISGERBER in BORGES FILHO, p. 100, 2016). Assim, tornou-se viável o debate de temas extraliterários a partir de questionamentos espaciais.

Isto posto, a investida no elemento espaço pela perspectiva literária apresenta significativa articulação com outras áreas do conhecimento, pois “[...] isso corresponde a firmar que em cada poética do espaço os aspectos que configuram a poética – ou seja,

a compreensão do que é literatura e do que é arte – definem o que se entende por espaço [...]” (BRANDÃO, 2017, p. 88).

Tomar o espaço como condição poética, no sentido de expressão artística, é, de certa forma, afirmar que nele está contido a impressão humana, de ordem sensível, advinda das peculiaridades do indivíduo, virtualizada por meio de composições oriundas de projeções interpretativas essenciais do sujeito.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo teve como intenção apresentar o entrelace entre os elementos narrativos enredo e espaço no romance *Compasso Binário*, da maranhense Arlete Nogueira da Cruz, a fim de destacar o avanço do caráter espacial na obra, a tal ponto de configurar nuances íntimas, sociais e culturais das personagens.

Em sua função primária, a de delimitar o **onde** ocorrem as ações dos sujeitos narrativos, o espaço trouxe-nos no narrar arleteano **a rua, o hospital e a Zona do Baixo Meretrício**. Formas físicas distintas, abertas e fechadas, mas ainda assim, complementares. Em uma visão mais detalhada, **o que são/quem são estes que estão**, a perspectiva do espaço potencializou o existir ficcional de Baianinha, Natália e demais personas, a exemplo; e transmutou o olhar direcionado a uma simples e silenciosa rua, que, no entanto, tinha sentido dúbio: a mesma que levava para a salvação do ser, levava para sua “morada” final”. Assim como foi possível, também reconhecer a influência que um hospital, ou a passagem por um hospital, pode consagrar a apreensão dos microcosmos e, por conseguinte, a compreensão do texto em si.

Desta maneira, alinhado à tessitura da narração, o espaço consegue efetivar mais uma vez como corpus investigativo o texto literário, proporcionado pelo verossímil e pelo tocante do simbólico, o suficiente para reconhecer o ser **quando o ser é quando o ser está**.

REFERÊNCIAS

BACHELARD, Gaston. **The poetics of space**. New York: Penguin Books, 2014.

BAUMAN, Zygmunt. **Identidade**. Rio de Janeiro: Zahar, 2005

CRUZ, Arlete Nogueira da. **Trabalho manual**: prosa reunida. Rio de Janeiro: Fundação Biblioteca Nacional, 1998.

FERREIRA, Márcia Milena Galdez. **Zona do Baixo Meretrício**: tempo/espaço da saudade no Centro Histórico de São Luís. 2011. Disponível em: . Acesso em: 3 de out. 2011.

LIMA, Marcos Aurélio Mendes Lima. **A CIDADE NO TEMPO**: Uma Breve História dos Logradouros de São Luís. 2011. Disponível em: <https://www.academia.edu/4987612/A_Cidade_no_Tempo_Uma_Breve_Hist%C3%B3ria_do_s_Logradouros_de_S%C3%A3o_Lu%C3%ADs>. Acesso em: 14 ago. 2017.

MASSAGLI, Sérgio. R. **A escrita como lugar da cidade**: Ensaios sobre a apreensão e a representação do espaço urbano na literatura. Jundiaí/SP: Editora Paco, 2015.

ORNELLAS, Cleuza Panisset. **Os hospitais**: lugar de doentes e de outros personagens menos referenciados. R. Bras. Enferm. Brasília, v. 51, n. 2, p. 253-262, abr./jun., 1998. Disponível em: . Acesso em: 15 ago. 2017

REIS, José Ribamar Sousa dos. **ZBM**: o reino encantado da boêmia. São Luís: Lithograf, 2002.

STEARNS, Peter N. **História da sexualidade**. Tradução de Renato Marques. São Paulo: Contexto, 2010.

WEISGERBER, Jean. **O espaço romanescos**: tentativa de definição. In: BORGES FILHO, Oziris (Org.). O Espaço Literário. Uberaba/MG: Ribeirão Gráfica e Editora, 2016.